

Estudio sobre Prácticas y Políticas de Acceso al Patrimonio Digital en Museos Públicos Chilenos

Felipe Osorio Umaña

Estudio sobre Prácticas y Políticas de Acceso al Patrimonio Digital en Museos Públicos Chilenos

Felipe Osorio Umaña

Informe preparado para Corporación Wikimedia Chile y financiado por
el Fondo para los Derechos Digitales (FDD) de la ONG Derechos Digitales

Santiago, 2025

Información del autor e instituciones participantes

Felipe Osorio Umaña es abogado de la Universidad de Chile, LLM de la University of Kent y Doctor en derecho por la University College London. Es Académico Regular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad UNIACC.

Wikimedia Chile es el capítulo chileno de Wikimedia Foundation. Su objetivo es generar iniciativas, proyectos y alianzas que promuevan el uso y la participación de la ciudadanía chilena en la creación de conocimiento para plataformas como Wikipedia y los demás proyectos digitales libres hospedados por Wikimedia Foundation.

El **Fondo para los Derechos Digitales (FDD)** nace para satisfacer la necesidad de las organizaciones y activistas individuales, que componen la sociedad civil latinoamericana, que se enfrentan a situaciones estructurales que no necesariamente surgen a partir de situaciones urgentes de amenaza a los derechos humanos en los entornos digitales, procurando fondos con la finalidad de que puedan contribuir a un ambiente digital libre y abierto en la región.

Agradecimientos

Este estudio no habría sido posible sin el trabajo de todo el equipo de Wikimedia Chile en torno al acceso a la cultura y patrimonios digitales y al financiamiento del Fondo para los Derechos Digitales (FDD).

El presente estudio contó con la colaboración de la estudiante Alejandra Orellana, quien hizo una primera revisión del contenido de las políticas de propiedad intelectual de los museos públicos chilenos.

Adicionalmente, Daniela Serra, Jefa del Departamento de Estudios y Educación Patrimonial de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, fue un apoyo esencial para contar con la participación de los funcionarios de los museos públicos chilenos en esta investigación.

Índice

I. INTRODUCCIÓN	1
II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO	6
1. Patrimonios digitales	6
2. Museos Públicos	7
3. Políticas de PI	8
III. PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACCESO AL PATRIMONIO DIGITAL	10
1. PI y Patrimonios Digitales: Protección, Derechos y Digitalizaciones	10
1.1. ¿Qué protege la PI?	10
1.1.1. Dicotomía idea/expresión	11
1.1.2. Originalidad	12
1.1.3. Dominios literarios, artísticos y científicos	13
1.2. ¿Qué derechos otorga la PI?	14
1.2.1. Derechos morales	14
1.2.2. Derechos patrimoniales	15
1.2.3. Duración de los derechos patrimoniales y el patrimonio cultural común	16
1.3. ¿Por qué la PI es relevante para el acceso al patrimonio digital?	16
1.3.1. Museos Públicos y obras con PI vigente	17
1.3.2. Museos Públicos y obras en el dominio público	18
1.3.3. ¿Se encuentran las digitalizaciones de obras protegidas por PI?	19
2. Análisis de las políticas de PI de los Museos Públicos a la luz de la Estrategia	21
2.1. Aspectos Metodológicos	22
2.1.1. Contenido de los términos y condiciones	23
2.1.2. Accesibilidad de los términos y condiciones	23
2.2. Resultados (primera parte)	24
2.3. Resultados (segunda parte)	29
2.3.1. SURDOC	29
2.3.2. Memoria Chilena	30
2.3.2.1. Sección “Preguntas Frecuentes”	31
2.3.2.2. Sección “Minisitios”	32

2.3.3.	Chile Patrimonios	33
2.3.4.	Quinzac	35
2.3.5.	SERPAT	36
2.4.	Conclusiones	37
IV.	ALINEAMIENTO DE LOS MUSEOS PÚBLICOS CON LA ESTRATEGIA	39
1.	Resultados de entrevistas a Museos Públicos nacionales.	40
1.1.	Visión formalista sobre la misión de los museos	40
1.2.	Falta de lineamientos centralizados sobre PI y otorgamiento de acceso a objetos/obras digitalizadas	41
1.3.	Discrepancias de criterios relacionados a la apertura de patrimonios digitales	41
1.4.	Pluralidad de plataformas digitales	43
1.5.	Necesidad de recursos	43
2.	Resultados de entrevistas a Museos Públicos regionales y especializados	44
2.1.	Misión institucional menos formalista	44
2.2.	Tensión entre centralismo y autonomía de los museos	45
2.3.	Iniciativa personal vs iniciativa institucional	45
2.4.	Recursos limitados	46
2.5.	Lejanía y desconocimiento de la Estrategia	46
3.	Conclusiones	47
V.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	49
1.	Recomendaciones.	50
1.1.	No limitar el acceso y uso de digitalizaciones de obras u objetos que se encuentran en el dominio público	50
1.2.	Uso de Políticas de PI de Memoria Chilena por defecto	51
1.3.	Implementación de la Estrategia: foco en obras en el dominio público	51
	Bibliografía	53

I. INTRODUCCIÓN

En 2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (en adelante, el Ministerio) lanzó la *Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales 2024 – 2029* (en adelante, la

Estrategia).¹ Con la publicación de la Estrategia, Chile se consolidó como el primer país en Latinoamérica que cuenta con un documento de esta naturaleza.

La Estrategia, busca que Chile (i) cuente con las condiciones para asegurar procesos de calidad en la digitalización y almacenamiento de patrimonios digitales, (ii) facilite instancias de participación entre los agentes patrimoniales en la priorización de los recursos digitalizados y la gestión del patrimonio digital nativo; (iii) defina estándares de integridad de los archivos digitales; y (iv) gestione, haga accesibles y difunda la información y bienes patrimoniales que se encuentran en todo tipo de instituciones.²

En este sentido, la Estrategia se enmarca dentro de una serie de iniciativas internacionales para implementar las directrices contenidas en la Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital de la UNESCO de 2003 (en adelante, “Carta de la UNESCO”).³ Todas estas iniciativas tienen, al menos, la intención de regular el acceso al patrimonio digital,⁴ evitar el peligro de pérdida de este patrimonio,⁵ asegurar su continuidad,⁶ y garantizar su protección y preservación.⁷

El presente estudio se enfocará en uno de los objetivos señalados en el párrafo anterior, a saber, el acceso al patrimonio digital. El enfoque en este aspecto de la Estrategia y de la Carta de la UNESCO se explica por tres razones principales.

En primer lugar, el acceso al patrimonio digital puede entenderse como una manifestación del derecho humano a participar “libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.⁸ Por tanto, la preocupación por garantizar que la ciudadanía acceda al

¹ (Estrategia, 2024).

² Ibid., p. 16.

³ Disponible en línea: <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/charter-preservation-digital-heritage>. Podemos encontrar estrategias nacionales de patrimonios digitales en Países Bajos (*National Digital Heritage Strategy 2025 – 2028*, disponible en línea: <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/en/>), Noruega (*National Strategy for Digital Preservation and Dissemination of Cultural Heritage*, disponible en línea: https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f0e538cc704abda770db1ef2c5399b/en-gb/pdfs/stm200820090024-000en_pdfs.pdf), Canadá (*National Heritage Digitization Strategy*, disponible en línea: <https://ccdh-cnpc.ca/>), Unión Europea (*Europeana*, disponible en línea: <https://pro.europeana.eu/post/europeana-strategy-2020-2025-empowering-digital-change>), entre otras iniciativas.

⁴ (UNESCO, 2003, Artículo 1).

⁵ Ibid., Artículo 3

⁶ Ibid., Artículo 5

⁷ Ibid., Artículos 8 y 9, respectivamente

⁸ Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 27; este derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, véase Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo XIII; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 15(1)(a)(b). Sobre la relación entre el derecho de autor y el acceso a la cultura, véase (Álvarez y Correa, 2016).

patrimonio cultural digital constituye un elemento central que el Estado chileno debe tener en consideración al momento de implementar la Estrategia.

En segundo lugar, estudios recientes han mostrado que el acceso a recursos de carácter cultural, educativo, científico y de otras clases no sólo tiene efectos significativos en la formación de la ciudadanía,⁹ sino que, también, puede constituirse en un motor para la economía.¹⁰

En tercer lugar, el acceso al patrimonio tiene un impacto directo en como la sociedad interactúa y hace suya la cultura en la que vive. Esto, a su vez, da forma a las narrativas que permiten a las comunidades entenderse a sí mismas y a otras perspectivas y experiencias. En otras palabras, el acceso al patrimonio da forma a distintas dimensiones culturales de la vida social.¹¹

Este último punto es central para los objetivos de este trabajo. En general, las expresiones del patrimonio digital – digitalizado o nativo digital – constituyen intangibles susceptibles de protección legal. Dicha protección legal es otorgada a través de la propiedad intelectual (PI) o derechos de autor.¹² Así, la forma en que la PI es diseñada por los legisladores y cómo los derechos reconocidos son gestionados por sus titulares resultan centrales en la construcción del ecosistema cultural. En palabras de Rosemary Coombe, “[l]os derechos reconocidos por los regímenes de propiedad intelectual... juegan un rol constitutivo en la creación de culturas contemporáneas y en la vida social de prácticas interpretativas”.¹³

En este contexto, el presente estudio se centra en analizar la gestión de derechos de autor respecto de los patrimonios digitales. En particular, este estudio se centra en entender cómo los museos públicos chilenos (en adelante, “Museos Públicos”) comparten con la sociedad las digitalizaciones de sus colecciones físicas. Esta pregunta supone, a su vez, un análisis sobre las políticas de PI internas de los Museos Públicos.

Hay dos razones que explican el foco en los Museos Públicos. En primer lugar, si bien la Estrategia tiene por objetivo que Chile tenga directrices generales suficientes para la gestión del patrimonio digital en todo tipo de instituciones (públicas o privadas), su implementación puede ser más rápida y efectiva en los Museos Públicos dependientes del Servicio Nacional del

⁹ (Mazzucato, O’Connor y Bennet, 2025).

¹⁰ Para un estudio sobre el valor público de las artes y la cultura, véase, (Mazzucato, 2025).

¹¹ (Coombe, 1998, p. 6); véase, también, (Mazzucato, 2025) 9.

¹² Este estudio entiende los términos “propiedad intelectual” y “derechos de autor” como sinónimos y referidos a aquellos derechos consagrados en la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

¹³ (Coombe, 1998, p.6).

Patrimonio Cultural (en adelante, “SERPAT”) y sus direcciones regionales.¹⁴ En segundo lugar, los Museos Públicos ya cuentan con plataformas digitales – tales como Memoria Chilena,¹⁵ la Biblioteca Nacional Digital,¹⁶ SURDOC,¹⁷ el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial,¹⁸ Quinsac,¹⁹ entre otros – mediante las cuales pueden compartir el patrimonio digital que se encuentra en sus colecciones.

Así, el estudio de la gestión de la PI por parte de los Museos Públicos permite un análisis acerca de las formas en que el Estado chileno da cuenta del derecho humano a “participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

En este contexto, el estudio busca responder dos preguntas de investigación:

- (i) ¿Cuál es el estado actual de las políticas de PI de los Museos Públicos en el contexto de otorgar acceso a los patrimonios digitales?
- (ii) ¿Cuál es la opinión de los funcionarios de los Museos Públicos respecto de (i) la relación entre la PI y el acceso al patrimonio digital, y (ii) la Estrategia?

Para responder la primera pregunta de investigación se revisaron las páginas webs de la totalidad de los Museos Públicos disponibles en el sitio web de la Subdirección Nacional de Museos para identificar sus políticas de PI relativas al acceso a sus colecciones digitalizadas. Esto permitió determinar el estado actual de las políticas de PI de los Museos Públicos y la forma en que sus colecciones son compartidas a la sociedad.

Para responder la segunda pregunta de investigación, se llevaron a cabo una serie de entrevistas a funcionarios públicos de todos los Museos Públicos nacionales – Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Museo Histórico Nacional (MHN) y Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) – y de dos museos públicos regionales – Museo Arqueológico de La Serena y el Museo Sitio Castillo Niebla de Valdivia. Mientras que las entrevistas a los funcionarios de los Museos Públicos nacionales lograron abarcar a todas las instituciones pertenecientes a dicha categoría, en el caso de los Museos Públicos regionales solo se logró entrevistar a dos.

¹⁴ Para una explicación de la orgánica dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, véase Parte I, b).

¹⁵ <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html>.

¹⁶ <https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/612/w3-channel.html>.

¹⁷ <https://www.surdoc.cl/>.

¹⁸ <https://www.sigpa.cl/>.

¹⁹ <https://quinsac.mnba.gob.cl/>.

Sin embargo, la muestra de los Museos Públicos regionales permitió tener un Museo Público regional y especializado de la zona norte y otro de la zona sur del país.²⁰ En este sentido, los resultados obtenidos respecto de las entrevistas a los Museos Públicos regionales y especializados deben ser matizados por la falta de representatividad estadística.

El estudio se estructura en cuatro secciones. La sección II, “Conceptos fundamentales”, tiene por objeto presentar clarificaciones conceptuales necesarias para el estudio. Por su parte, la sección III tiene por objeto responder la pregunta de investigación (i). Para esto, la sección se divide en dos subsecciones. En primer lugar, se realiza una introducción a los conceptos fundamentales de la PI y se explica su relevancia para determinar las condiciones de acceso al patrimonio digital. En segundo lugar, se presentan los resultados de la revisión de los términos y condiciones utilizados por los Museos Públicos al momento de compartir sus colecciones a través de sus plataformas digitales. La sección IV, tiene por objeto responder la pregunta de investigación (ii). En primer lugar, se presentan algunos aspectos metodológicos sobre las entrevistas realizadas a los funcionarios de los Museos Públicos. En segundo lugar, se presentan los resultados de dichas entrevistas. Finalmente, en la sección V se presentan las conclusiones generales del estudio y una serie de propuestas que pueden ayudar a mejorar el acceso al patrimonio digital y, por tanto, a la implementación de la Estrategia.

Antes de comenzar con el análisis, un comentario al lector. La sección III de este estudio describe el contenido de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual (en adelante, LPI). En este contexto, se explican los requisitos para obtener protección y de qué manera operarían dichos requisitos en el caso de digitalizaciones de obras u objetos. Si el lector conoce la legislación respectiva y las discusiones sobre digitalización de obras con derechos de PI vigentes o que se encuentran en el dominio público, puede pasar directamente a la sub-sección 2 de la sección III, evitando las secciones más descriptivas.

²⁰ Clasificación propuesta por el sitio web oficial del SERPAT en, <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/servicios/conoce-nuestros-museos-regionales-y-especializados>.

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

Antes de comenzar con el análisis de las preguntas de investigación, es necesario hacer algunas clarificaciones conceptuales que permitirán delimitar el objeto de este estudio. Este es el objetivo de este apartado.

1. Patrimonios digitales

Este estudio se centra en estudiar como los Museos Públicos permiten a la ciudadanía acceder a los patrimonios digitales que se encuentran en sus colecciones. En este contexto, resulta fundamental definir que entenderemos por “patrimonios digitales”.

La Estrategia, siguiendo a la Carta de la UNESCO, entiende que los patrimonios digitales comprenden tanto aquellos patrimonios que son nativos digitales como aquellos patrimonios que originariamente tienen una naturaleza análoga que posteriormente son digitalizados.²¹

Este estudio se centra en el acceso a la segunda hipótesis, es decir, patrimonios que originariamente tienen una naturaleza análoga y que posteriormente son digitalizados. Piénsese, por ejemplo, en una pintura del año 1900 que es digitalizada para permitir su preservación, difusión y accesibilidad.²²

En este contexto, es importante tener en consideración que los objetos digitalizados pueden tener distinta naturaleza. Podemos encontrarnos con textos, imágenes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, esculturas, material óseo, insectos, animales, etcétera.²³

Por último, resulta relevante destacar que tanto el objeto digitalizado como el objeto digital pueden estar protegidos mediante PI, tal como se explicará en la sección II, sub-sección 1.

²¹ (Estrategia, 2024, p. 10).

²² Sobre el rol de las tecnologías digitales en el proceso de preservación, difusión y accesibilidad del patrimonio, véase (Fouseki, 2022, p. 1 – 7).

²³ (UNESCO, 2003, Artículo 1).

2. Museos Públicos

¿A qué nos referimos con Museos Públicos? El artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley 5200 “sobre instituciones nacionales patrimoniales dependientes del servicio nacional del patrimonio cultural” de 1929 y modificado en 2017 por la Ley N° 21.045 que “crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio” (en adelante, “Ley MCAP”), dispone que el Director Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tendrá la dirección superior de una serie de instituciones, dentro de las cuales se encuentra el Museo Histórico Nacional (MHN), el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y los museos regionales y especializados de Valparaíso, Concepción y Talca y de los que se creen en el futuro.²⁴

La distinción generada por el artículo 2° nos permite diferenciar entre Museo Públicos nacionales – MHN, MNHN y MNBA – y Museos Públicos regionales y especializados – museos de Valparaíso, Concepción y Talca y los que se creen en el futuro.

Los Museos Públicos regionales y especializados se encuentran coordinados por la Subdirección Nacional de Museos, dependiente del SERPAT. Estos se encuentran organizados en tres zonas: zona norte, zona centro y zona sur, tal como se muestra en la *Fig. 1*.²⁵

Fig. 1.

Subdirección Nacional de Museos	
Zona Norte	<ul style="list-style-type: none">- Museo de Antofagasta- Museo Regional de Atacama (Copiapó)- Museo Arqueológico de la Serena- Museo Histórico Gabriel González Videla (La Serena)- Museo Gabriela Mistral (Vicuña)- Museo del Limarí (Ovalle)
Zona Centro	<ul style="list-style-type: none">- Museo Antropológico P. Sebastián Englert (Isla de Pascua)

²⁴ Para una representación gráfica del organigrama del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sus subsecretarías, el Servicio Nacional del Patrimonio y sus subdirecciones, véase: https://www.patrimoniocultural.gob.cl/sites/www.patrimoniocultural.gob.cl/files/2021-12/Organigrama_Serpat.png.

²⁵ Información obtenida desde la página web de la Subdirección Nacional de Museos, <https://www.museoschile.gob.cl/nuestros-museos>.

	<ul style="list-style-type: none"> - Museo de Historia Natural de Valparaíso - Museo de Artes Decorativas (Santiago) - Museo Histórico Dominicó (Santiago) - Museo de la Educación Gabriela Mistral (Santiago) - Museo Benjamín Vicuña Mackena (Santiago) - Museo Regional de Rancagua - Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca - Museo de Arte y Artesanía de Linares - Museo Histórico de Yerbas Buenas
Zona Sur	<ul style="list-style-type: none"> - Museo de Historia Natural de Concepción - Museo Mapuche de Cañete - Museo Regional de la Araucanía (Temuco) - Museo de Sitio Castillo de Niebla (Valdivia) - Museo Regional de Ancud - Museo Regional de Aysén - Museo Regional de Magallanes - Museo Territorial Yagan Usi – Martín González Calderón

El estudio, por tanto, se encuentra circunscrito a los Museos Públicos identificados en esta sección. Es decir, el estudio se enfoca en el análisis de las Políticas de PI de los Museos Públicos nacionales y de los Museos Públicos regionales y especializados.

3. Políticas de PI

¿Qué entendemos por Políticas de PI? Se entenderá cómo Política de PI todos aquellos términos y condiciones contenidos en los sitios web donde los Museos Públicos comparten al público las obras u objetos digitalizados. En el contexto de este trabajo los términos “Políticas de PI”, “términos y condiciones”, “condiciones de uso” y cualquier otra expresión análoga fueron considerados como sinónimos.

En general, se ha preferido la expresión Políticas de PI para mantener la consistencia a lo largo del trabajo. En aquellos casos en que un Museo Público haya utilizado una expresión distinta, se ha mantenido dicha nomenclatura. Lo mismo aplica para las otras plataformas digitales analizadas.

Ahora bien, en el contexto de este estudio se ha entendido como página oficial de un Museo Público aquella que se encuentra disponible desde el sitio web de la Subdirección Nacional de Museos²⁶ y del SERPAT.²⁷ Como se verá más adelante, el estudio se extendió más allá del análisis de los sitios webs de los Museos Públicos para abarcar otras plataformas digitales oficiales por las cuales se otorga acceso a los patrimonios digitales.

²⁶ En esta página web se encuentran los sitios de todos los Museos Públicos regionales y especializados: <https://www.museoschile.gob.cl/nuestros-museos>.

²⁷ En esta página web se encuentran los sitios de todos los Museos Públicos nacionales: <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/servicios/conoce-nuestros-museos-nacionales>.

III. PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACCESO AL PATRIMONIO DIGITAL

Desde las primeras normas sobre protección del derecho a copia por parte de los autores de creaciones intelectuales al día de hoy,²⁸ podemos encontrarnos entramado regulatorio de PI que contiene normas internacionales y nacionales.

El objetivo de este apartado no es sistematizar la totalidad de las normas que regulan la PI en la actualidad.²⁹ Por el contrario, solo se pretende explicar de manera básica la regulación de la LPI y su relevancia en el contexto de la implementación de la Estrategia.

La sección 1, explicará qué protege la PI en Chile, qué derechos otorga y por qué es relevante para el proceso de otorgar acceso al patrimonio digital.³⁰ La sección 2, utilizará las conclusiones obtenidas en la sección previa para analizar el estado actual de las políticas de PI de los Museos Públicos a la luz de los objetivos de la Estrategia.

1. PI y Patrimonios Digitales: Protección, Derechos y Digitalizaciones

1.1. ¿Qué protege la PI?

La PI se encuentra regulada en la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual (en adelante, la “LPI”). En su artículo primero, la LPI dispone que la ley “protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquier sea su forma de expresión...”.

De lo anterior, se han desprendido una serie de requisitos que debe cumplir toda creación para que pueda ser susceptible de protección. Estos requisitos son: (i) existencia de una expresión; (ii) dicha expresión debe ser original; y, (iii) la expresión original debe pertenecer

²⁸ Reino Unido, Estatuto de la Reina Ana, 8 Ann. C. 19. Para un análisis de los orígenes del derecho de autor moderno, véase (Sherman y Bently, 1999); para un análisis de la historia de la PI, (Deazley, Kretschmer y Bently, 2010).

²⁹ Para un estudio del derecho internacional de la PI, véase (Goldstein y Hugenholtz, 2013). Para un estudio de la regulación constitucional del derecho de autor en Chile, véase (Ruiz-Tagle, 2014).

³⁰ Para un análisis histórico de Chile y América Latina, véase (Infante, 2019) y (Cerdeña, 2016).

a los dominios literarios científicos y artísticos. En lo que sigue, se explicará de manera breve el contenido de cada uno de esos requisitos.

1.1.1. *Dicotomía idea/expresión*

Un aspecto central de la PI es que ésta no protege ideas, sino que expresiones. Este principio fundamental implica que la PI solo protege la forma o “ropaje” en que una idea ha sido expresada, pero no la idea en sí misma.³¹

Esto es central para la operación del derecho de autor. Por una parte, la PI otorga derechos de exclusión a los creadores para controlar cómo sus obras serán explotadas. Por la otra, se asegura que las ideas que permiten la aparición de nuevas creaciones se mantengan en el dominio público. En otras palabras, se permite que toda la sociedad pueda acceder y utilizar las ideas sin necesidad de pedir autorización a terceros.³²

Por tanto, la dicotomía idea/expresión es un mecanismo central para que la PI pueda incentivar y promover la aparición de nuevas prácticas creativas. En otras palabras, si la PI protegiera las ideas, no sería posible recurrir a ellas para crear nuevas obras. Esto permite, por ejemplo, que una misma idea sea revisitada de distintas maneras sin infringir derechos de PI.³³

Este principio fundamental de la PI tiene reconocimiento formal en el Artículo 2.1. del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante, “Berna”),³⁴ el cual dispone que “los términos ‘obras literarias y artísticas’ comprenden todas las producciones... cualquiera sea el modo o forma de expresión”. Asimismo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, “ADPIC”) en su artículo 9.2. señala que la “protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”.³⁵

³¹ Antequera, 2001, p. 87). Véase, también, 17° Juzgado Civil de Santiago, *Sfeir y otros con Universidad de Concepción*, Rol N° 1885-1993, Considerando Sexto.

³² Para una explicación – y crítica – de esta función de la dicotomía idea/expresión, véase (Boyle, 1997, p. 187).

³³ (Lipszyc, 2017, p. 62).

³⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886, enmendado 1979).

³⁵ Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (15 de abril 1994).

1.1.2. Originalidad

Ahora bien, no toda expresión es susceptible de ser protegida por PI. Solo aquellas expresiones *originales* pueden obtener esta protección. En este sentido, el requisito de originalidad es la piedra angular de la protección del derecho de autor.³⁶

¿Qué entendemos por originalidad? Tradicionalmente, se han identificado dos formas de conceptualizar este requisito. Por una parte, podríamos entenderlo de manera *objetiva* como un requisito que demanda que el autor de una obra haya creado algo totalmente nuevo. En este sentido, originalidad sería equivalente a novedad.³⁷

Por otra parte, se propone entender al requisito de originalidad de manera *subjetiva*, es decir, como un elemento que permite demostrar que la obra creada no ha sido copiada de una obra ajena.³⁸ En otras palabras, que una obra sea original significaría que se ha *originado* en su autor.

En general, se ha entendido que esta última es la forma apropiada de entender el requisito de originalidad.³⁹ Así, por ejemplo, la Corte Suprema chilena ha reafirmado que una obra es original si es que “se trata de una obra emanada de la inteligencia de su autor”.⁴⁰ En el mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) ha sido consistente en reafirmar que el requisito de originalidad tiene un componente subjetivo, pues lo que se intenta determinar es si la obra contiene elementos capaces de “expresar la creación intelectual propia del autor”.⁴¹

Ahora bien, ¿cómo determinamos si es la obra contiene elementos capaces de “expresar la creación intelectual propia del autor”? En esto la jurisprudencia europea nos puede servir de ayuda. De acuerdo al TJUE, una expresión será la creación intelectual propia del autor si es que este último ha tomado “decisiones libres y creativas”. Así, por ejemplo, un retrato fotográfico será original atendiendo a las decisiones libres y creativas que el autor toma

³⁶ Como ha señalado la Corte Suprema de Estados Unidos en *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340 (1991), 345, “el requisito *sine qua non* del derecho de autor es la originalidad” (traducción libre del autor).

³⁷ (Bercovitz, 2019, p. 55).

³⁸ *Ibid.* 55.

³⁹ (Walker, 2020, p. 74); (Bercovitz, 2019, p. 55).

⁴⁰ Corte Suprema, *Jaime Clavijo con Municipalidad de Viña del Mar, Corporación Deportiva Everton*, Rol 1756-1999. En su razonamiento, la Corte Suprema hace suyo el razonamiento sobre el requisito de originalidad otorgado por el Tribunal de Primera Instancia.

⁴¹ TJUE, Caso C-5/08, *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening* (16 de julio de 2009) (en adelante, *Infopaq*), considerando 48. Para un análisis en español de la influencia de este fallo en el derecho europeo y británico, véase (Osorio, 2021).

al momento de definir la pose de la persona retratada, la iluminación correspondiente, el encuadre, enfoque o incluso el ambiente creado.⁴² Por tanto, la originalidad de una obra no estaría determinada por la cantidad de trabajo, esfuerzo o inversión involucrados en la creación, sino que en la presencia de dichas decisiones creativas.⁴³

Resulta particularmente importante para el presente estudio que las decisiones libres y creativas tomadas por el creador no pueden estar constreñidas por el objeto que se está creando. En otras palabras, cuando la creación de un objeto está determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no dan espacio para el ejercicio de la libertad creativa, no podría considerarse que dicho objeto es original.⁴⁴ Este último punto será de vital importancia para determinar si la digitalización de las obras que forman parte de las colecciones de los Museos Públicos son susceptibles de protección.

En resumen. Una obra será original si (i) expresa la creación intelectual propia del autor. Esto puede ser verificado atendiendo a la existencia de (ii) decisiones libres y creativas que (iii) no deben estar determinadas por las consideraciones técnicas y otras exigencias propias del objeto que se está creando.

1.1.3. *Dominios literarios, artísticos y científicos*

Además de exigir que exista una expresión y que ésta sea original, la LPI requiere que la creación pertenezca a los dominios literarios, artísticos y científicos. Este requisito se desprende del artículo 1º de la LPI y del artículo 3º del Convenio de Berna.

Es importante notar que, de acuerdo con la Guía sobre las Disposiciones Sustantivas del Convenio de Berna,⁴⁵ el adjetivo “literarias” comprende “las producciones en todos los lenguajes destinadas a la información”, pudiendo estar expresadas en letras, números o cualquier otro símbolo similar, independiente de si son legibles o si están en códigos.⁴⁶ Así, una

⁴² TJUE, Caso C-145/10, *Eva-Maria Painer v Standard Verlags GmbH y otros* (1 de diciembre de 2011), considerando 89 – 91.

⁴³ Tradicionalmente se ha asociado el requisito de originalidad entendido como “esfuerzo, habilidad y juicio” a la jurisprudencia de las cortes británicas, véase *Walter v. Lane* AC 539; *Interlego AG v Tyco Industries Inc* [1989] AC 217. Sin embargo, esta aproximación ha sido dejada de lado por las cortes británicas producto de la influencia del fallo *Infopaq* del TJUE. Para un análisis en inglés, (Rahmatian, 2013) 44 IIC 4-34; en español, (Osorio, 2021, pp. 189 – 195).

⁴⁴ TJUE, Caso C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário, S.A. v G-Star Raw CV* (12 de septiembre de 2019), considerando 31.

⁴⁵ (OMPI, 2003).

⁴⁶ *Ibid.* BC-2.14

carta, la letra de una canción, un poema, o una novela serían obras literarias. Por su parte, el adjetivo “artístico” incluye todas las formas de expresión que sean distintas a las “literarias”.⁴⁷ Por último, como señala Elisa Walker, el adjetivo “científico” no implica que se proteja el contenido científico de la obra. Por el contrario, solo se protegerá el modo en que dicho contenido se ha expresado.⁴⁸

Tanto la LPI (Art. 3), como el Convenio de Berna (Art. 2), contemplan listas de obras literarias, artísticas y científicas susceptibles de protección. Sin embargo, estas listas no son exhaustivas; es decir, no es necesario que la obra en cuestión esté expresamente contemplada en dichos listados para ser susceptible de protección.

En este contexto, y siguiendo a Antequera, podemos entender que este requisito excluye de la protección de la PI a aquellas creaciones que involucran un trabajo intelectual pero que no son originales y aquellos productos industriales o soluciones técnicas.⁴⁹ Asimismo, este requisito supondría la posibilidad de identificar con suficiente precisión y objetividad la creación que se pretende proteger. Así, por ejemplo, un sabor y olor no podrían considerarse como una obra literaria, artística o científica por carecer de dicha claridad y precisión.⁵⁰

1.2. ¿Qué derechos otorga la PI?

Los autores de expresiones originales de los dominios literarios, científicos y artísticos adquieren, por su sola creación, y sin necesidad de registro previo,⁵¹ una serie de prerrogativas. A estas prerrogativas las llamamos *derechos de autor o derechos de PI*.

La LPI distingue entre derechos morales y patrimoniales de autor.

1.2.1. *Derechos morales*

⁴⁷ Ibid. BC-2.14

⁴⁸ (Walker, 2022, p. 78)

⁴⁹ (Antequera, 2001, p. 86).

⁵⁰ TJUE, Caso C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV* (13 de noviembre de 2018), Considerandos 40 – 41.

⁵¹ El registro de las obras ante el Departamento de Derechos Intelectuales (en adelante, DDI), dependiente del Ministerio, no es un requisito para obtener la protección por PI. Esto se deriva de la prohibición de subordinar la protección al cumplimiento de formalidades contenida en el Artículo 5.2. del Convenio de Berna. Ahora bien, el registro de obras ante el DDI adquiere relevancia pues otorga una presunción de autoría a “quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el ejemplar que se registra”. Esta presunción, sin embargo, admite prueba en contrario (Artículo 8º LPI).

Estos derechos son exclusivos de los autores de las obras, es decir, de la persona natural que la ha creado mediante su labor intelectual. Esto se debe a que buscan proteger el vínculo personal entre el o la autora y su obra. La LPI contempla cinco derechos morales (Artículo 14).

En primer lugar, el derecho a reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma el nombre o seudónimo del autor. En segundo lugar, el derecho a oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación en la que el o la autora no haya consentido previamente. En tercer lugar, los autores pueden mantener sus obras inéditas. En cuarto lugar, el autor de una obra inconclusa puede autorizar a terceros a terminarla. Y, finalmente, los autores pueden exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima.

Algunas características importantes de estos derechos son su heredabilidad (artículo 15) e intransferibilidad. En otras palabras, un autor no puede “vender” sus derechos morales de autor. Esto quiere decir que los titulares de los derechos morales siempre serán los autores de las obras (Artículo 16).

Por regla general, los derechos morales son perpetuos. Sin embargo, la LPI contempla la extinción del derecho a exigir que se respete la voluntad del autor de mantener la obra anónima o seudónima (Art. 14.5) y el derecho al inédito luego de 70 años contados desde la muerte del autor.

1.2.2. *Derechos patrimoniales*

Estos derechos permiten a su titular explotar económicamente la obra. Es importante notar que los derechos patrimoniales pueden ser de titularidad del autor de la obra o de terceros, ya sea porque la ley así lo dispone⁵² o porque el autor ha decidido transferir los derechos o autorizar su uso a un tercero.⁵³

La LPI en su artículo 18 contempla cinco derechos patrimoniales.⁵⁴

⁵² Existen normas especiales sobre la titularidad de derechos patrimoniales sobre programas computacionales (Art. 8 inc. 2 y 3); obras cinematográficas (Arts. 25 y ss.); antologías, crestomatías y otras compilaciones análogas (Art. 24 a)); enciclopedias, diccionarios, y otras compilaciones análogas (Art. 24 b)); obras creadas en diario, revista y otras compilaciones periódicas (Art. 24c, d) y e)); fotografías realizadas por encargo (Art. 34); y obras creadas por funcionarios del Estado, municipios, corporaciones oficiales, instituciones semifiscales o autónomas y demás personas jurídicas estatales (Art. 88).

⁵³ De acuerdo con el Art. 17 de la LPI, el titular de los derechos patrimoniales puede ejercer dichos derechos (i) directa y personalmente, (ii) transfiriendo los derechos a un tercero total o parcialmente, o (iii) autorizando a un tercero a ejercerlos.

⁵⁴ Es importante notar que esta lista no es exhaustiva, es decir, los titulares pueden explotar sus derechos patrimoniales de maneras no contempladas por el legislador, véase (Ruiz-Tagle, 2004, p. 371)

- Publicar la obra mediante cualquier medio de comunicación al público conocido o que se conozca en el futuro;
- Reproducir la obra por cualquier procedimiento;
- Adaptar la obra a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que suponga una variación, adaptación o transformación de la obra;
- Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser utilizados en aparatos reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier otro medio;
- Distribuir la obra al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de la obra (derecho de distribución). Este derecho se “agota” con la primera venta de la obra.

1.2.3. *Duración de la protección y el patrimonio cultural común*

Por regla general, los derechos patrimoniales protegen al titular durante toda su vida, más setenta años después de la muerte del autor. Cumplido dicho plazo, la obra pasa al “patrimonio cultural común” o “dominio público” (Art. 11 LPI).⁵⁵ De este modo, señalar que una obra se encuentra en el dominio público implica afirmar que los derechos patrimoniales asociados a ella se han extinguido.

Esto es de suma relevancia pues, al extinguirse los derechos patrimoniales, todos los miembros de la sociedad podrán publicar, reproducir, adaptar, comunicar al público y distribuir la obra sin necesidad de obtener autorización previa. La única limitación para utilizar este tipo de obras es la de respetar los derechos morales que se mantengan vigentes.

1.3. ¿Por qué la PI es relevante para el acceso al patrimonio digital?

⁵⁵ Sobre el dominio público chileno, (Schmitz, 2009). Para un estudio general del dominio público en el mundo, (Dusollier, 2010).

Como hemos visto, la PI otorga una serie de derechos que permiten a sus titulares excluir a terceros de realizar determinadas acciones respecto de sus obras. Así, por ejemplo, el pintor puede controlar quien copia, expone o digitaliza su obra.⁵⁶

Bajo este contexto, la labor de digitalización del patrimonio llevada a cabo por los Museos Públicos genera una serie de preguntas legales. Estas preguntas pueden agruparse bajo dos supuestos generales dependiendo del estatus de protección que tengan las obras a ser digitalizadas.

En primer lugar, nos encontramos con la digitalización de obras con derechos de PI vigente. En segundo lugar, nos encontramos con digitalizaciones de obras que se encuentran en el dominio público. En ambos casos, la pregunta que surge es si los Museos Públicos pueden digitalizar y luego en qué condiciones pueden compartir dichas digitalizaciones.

1.3.1. *Museos Públicos y obras con PI vigente*

En este contexto, los Museos Públicos – y cualquier tercero distinto de los titulares de derechos de autor – deben tener la seguridad de que han obtenido los derechos de PI o han sido autorizados para poder (i) digitalizar y (ii) comunicar al público las digitalizaciones en sus plataformas digitales.

En primer lugar, los Museos Públicos podrán adquirir los derechos de PI correspondientes mediante la transferencia que haga de ellos su titular.⁵⁷ Esta transferencia de derechos debe realizarse por instrumento público o privado autorizado ante notario e inscribirse en el Registro del Departamento de Derechos Intelectuales (en adelante, DDI) dentro de los 60 días siguientes a la celebración del acto o contrato por el cual se realizó la transferencia.⁵⁸

En este caso, el Museo Público al que se le transfieran los derechos será el nuevo titular. Es decir, dicho museo será el “dueño” de los derechos válidamente transferidos. Es importante notar, sin embargo, que las transferencias de derechos patrimoniales deben singularizar específicamente cuáles derechos están siendo transferidos.

⁵⁶ De acuerdo con el artículo 19 de la LPI, “Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor”.

⁵⁷ LPI, Art. 17. “El derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de ... transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella...”.

⁵⁸ LPI, Art. 73.

En segundo lugar, los Museos Públicos pueden obtener una autorización para utilizar la obra – típicamente exponerla en sus dependencias, copiarlas para efectos de su digitalización y comunicarlas al público por medio de sus plataformas digitales. Esta autorización (o licencia) es un permiso que otorga el titular del derecho de autor para utilizar la obra de algún modo.

Toda autorización debe establecer los derechos que se concederán, el plazo de duración, la remuneración y forma de pago, el número mínimo de ejemplares autorizados si es que son ilimitados, el territorio de aplicación del acuerdo, y todas las demás cláusulas que puedan limitar la extensión de la licencia.⁵⁹ En este sentido, la autorización o licencia no otorga más derechos que aquellos que se señalen expresamente en el contrato respectivo.⁶⁰ Así, por ejemplo, el titular del derecho puede autorizar al museo a comunicar al público su obra en sus dependencias sin que eso implique una autorización para copiar la obra.

En resumen, la labor de los Museos Públicos relativa a los patrimonios digitales va a estar limitada a los derechos que (i) hayan adquirido o a (ii) las autorizaciones que hayan recibido. Asimismo, su labor puede estar limitada por el contenido mismo de dichas transferencias o autorizaciones, pues es posible que dichos contratos no otorguen derechos suficientes para digitalizar y comunicar al público dichas digitalizaciones a través de plataformas digitales. Por último, los Museos Públicos – y cualquier otro sujeto – deberá siempre respetar los derechos morales que se encuentren vigentes.

1.3.2. *Museos Públicos y obras en el dominio público*

Como se señaló anteriormente, cuando los derechos patrimoniales sobre la obra se extinguen, ésta “entra” al dominio público o patrimonio cultural común.⁶¹ La razón de ser del dominio público es permitir a la sociedad acceder y utilizar, sin necesidad de obtener autorización alguna, obras que estuvieron en algún momento protegidas.⁶²

⁵⁹ LPI, Art. 20. Para un estudio sobre las autorizaciones en el derecho de autor chileno, véase (Sierra y Bernet, 2019).

⁶⁰ LPI, Art. 20, inc. 3°.

⁶¹ LPI, Art. 11a), “Pertenece al patrimonio cultural común: a) Las obras cuyo plazo de protección se haya extinguido”.

⁶² Nótese que el dominio público no se encuentra compuesto únicamente por obras cuyo plazo de protección ha expirado. Además de las hipótesis contenidas en el Art. 11 LPI, podemos señalar que pertenecen al dominio público las ideas, las expresiones no originales y creaciones explícitamente dejadas sin protección por las legislaciones nacionales. Para un análisis comparado de la importancia y contenido del dominio público en el mundo, véase (Lindsay y Greenleaf, 2018).

En este contexto, los Museos Públicos – y cualquier otro miembro de la sociedad – podrán reproducir, adaptar y comunicar al público la obra perteneciente al dominio público sin ninguna otra limitación que aquellas impuestas por los derechos morales que vigentes.

Es importante notar que la LPI contempla dos delitos asociados a la utilización de obras pertenecientes al dominio público.⁶³ En primer lugar, el Artículo 80 a) de la LPI señala que cometerá un delito contra la PI quien, “a sabiendas, reproduzca, distribuya, ponga a disposición o comunique al público una obra perteneciente al dominio público... bajo un nombre que no sea el del verdadero autor”. Así, por ejemplo, si una persona digitaliza una obra en el dominio público y la comparte a través de sus plataformas digitales señalando como autor a alguien distinto del autor originario, incurriría en este delito.

En segundo lugar, cometerá un delito contra la PI quien “se atribuyere o reclamare derechos patrimoniales sobre obras de dominio público o del patrimonio cultural común”. Así, por ejemplo, si alguien señala que es el titular de los derechos de PI sobre una obra en el dominio público incurrirá en este delito.

En ambos casos, la ley impone una pena de multa de 25 a 500 unidades tributarias mensuales.

1.3.3. *¿Se encuentran las digitalizaciones de obras protegidas por PI?*

Una parte central de la Estrategia es la digitalización del patrimonio análogo para luego otorgar acceso a la población a dichas digitalizaciones. En este contexto surge la siguiente pregunta: ¿nacen nuevos derechos de PI sobre las digitalizaciones de obras análogas? Y en caso de que se responda afirmativamente, ¿quién es el titular de dichos derechos?

Para responder estas preguntas es necesario volver a los requisitos que la LPI establece para obtener protección: debe existir una (i) expresión (ii) original (iii) de los dominios literarios, artísticos y científicos.

Los requisitos (i) y (iii) no presentan mayores problemas para este análisis. En cambio, la duda surge respecto de la originalidad de las digitalizaciones. Si se determina que éstas no son originales, entonces no habría protección por el derecho de autor y pertenecerían al dominio público.

⁶³ En general, (Grunewaldt, 2013).

Para determinar si las digitalizaciones son susceptibles de protección, debemos atender a los siguientes elementos. Primero, la naturaleza del objeto a digitalizar, es decir, si se trata de una obra u objeto de dos dimensiones (cartas, las páginas de un libro, una pintura, una partitura, etc.) o de una obra u objeto tridimensional (esculturas, insectos, huesos, vasijas, etc.). Segundo, la finalidad de la digitalización. Típicamente, la finalidad, en el contexto de la Estrategia, será que la digitalización sea lo más fiel posible al objeto original para así conservarlo y otorgar acceso a la población.

En este contexto, el análisis debe centrarse en determinar si es que en el proceso de digitalización de estos dos tipos de objetos u obras es posible identificar “decisiones libres y creativas” del digitalizador que no se encuentren previamente determinadas por el tipo de creación que está llevando a cabo.

En primer lugar, la finalidad de la digitalización – obtener la mayor fidelidad – constriñe el tipo de decisiones que el digitalizador puede tomar. En otras palabras, la finalidad limita la creatividad del digitalizador.⁶⁴ Esto nos podría llevar a concluir que todas las digitalizaciones, sin importar su naturaleza, no serían originales y, por tanto, pertenecerían al dominio público. Sin embargo, esta conclusión debe ser matizada.

Por una parte, la digitalización de objetos u obras tridimensionales sí puede involucrar decisiones creativas por parte del digitalizador. Así, por ejemplo, la elección del método a utilizar, el uso de la tecnología correspondiente, iluminación (en caso de ser necesario), enfoques, etc., podrían entregar elementos que otorguen originalidad a la digitalización.⁶⁵ Ahora bien, el grado de originalidad aportado por el digitalizador dependerá del caso concreto.

La cuestión es distinta cuando se trata de la digitalización de objetos u obras de dos dimensiones. En este caso, el grado de libertad creativa que tiene el digitalizador es considerablemente menor que en el caso anterior. Por tanto, identificar rasgos originales en estas digitalizaciones es poco probable. Esto ha llevado a que en derecho comparado nos encontremos con sentencias que afirman que la digitalización de objetos u obras de estas características no cumplirían con el estándar de originalidad.⁶⁶

⁶⁴ Esta conclusión no implica, por cierto, que en el proceso de digitalización exista una gran cantidad de trabajo, habilidad y esfuerzo por parte de quien lleva a cabo el proceso.

⁶⁵ TJUE, Caso C-145/10, *Eva-Maria Painer v Standard Verlags GmbH y otros* (1 de diciembre de 2011), considerando 89 – 91.

⁶⁶ Véase, *Bridgeman Art Library, Ltd. V Corel Corp (Bridgeman I)*, 25 F. Supp. 2d 421 (S.D.N.Y. 1998); *Bridgeman Art Library, Ltd. V Corel Corp (Bridgeman II)*, 36 F. Supp. 2d 191 (S.D.N.Y. 1999); *THJ Systems, Ltd. y Optionnet LLP v. Daniel Sheridan y Sheridan Options Mentoring Corporation* [2023] EWCA Civ 1354, reafirmando el criterio de

Si la digitalización de este tipo de objetos u obras no cumple con el requisito de originalidad, entonces la institución digitalizadora no adquiere ningún derecho de PI sobre ella.⁶⁷ En otras palabras, la digitalización pertenecería al dominio público. Esta conclusión es relevante pues el requisito de originalidad impediría revivir derechos de PI sobre obras que ya se encuentran en el dominio público mediante su digitalización.⁶⁸

En resumen, por regla general, la digitalización de objetos u obras en el dominio público no genera nuevos derechos de PI si es que el proceso está destinado a obtener la mayor fidelidad posible en el objeto digital. Esto se debe a que dicha finalidad limita las posibles decisiones libres y creativas del digitalizador. Sin embargo, en el proceso de digitalización de objetos u obras tridimensionales, sí es posible pensar en hipótesis donde el digitalizador toma decisiones libres y creativas y, por tanto, sería posible concluir que estaríamos en presencia de nuevos derechos de PI. Esta situación, sin embargo, dependerá de las circunstancias del caso particular.

2. Análisis de las políticas de PI de los Museos Públicos a la luz de la Estrategia

Teniendo en consideración el análisis anterior, en lo que sigue se analizará cómo los Museos Públicos comparten las digitalizaciones de sus colecciones. Para este análisis debemos considerar lo siguiente. En primer lugar, cuando se trata de obras respecto de las cuales los derechos de PI se encuentran vigentes, los Museos Públicos tendrán las limitaciones contenidas en los respectivos contratos de licencia o transferencia para digitalizar y compartir dichas digitalizaciones. En otras palabras, este tipo de obras solo podrán ser digitalizadas y comunicadas al público de la forma en que el titular de los derechos lo haya autorizado previamente.

En segundo lugar, respecto de obras u objetos que se encuentren en el dominio público, los Museos Públicos tendrán total libertad para digitalizar y comunicar al público las digitalizaciones. Esto implica que los Museos Públicos puede compartir estas digitalizaciones

originalidad europeo en el derecho británico. Para una opinión disidente, de 1869, *Graves's Case* (1868-69) L.R. 4 Q.B 715. En general, (Wallace y Euler, 2020).

⁶⁷ Esto sin perjuicio de que mantiene el control “físico” de la digitalización tal como mantiene el control físico de la obra originaria.

⁶⁸ Para un análisis de esta práctica, véase (Wallace y Deazley, 2016). Jason Mazzone ha acuñado el término “copyrfrud” para designar aquellas prácticas que reviven derechos de autor sobre obras en el dominio público a través de las digitalizaciones, véase (Mazzone, 2006).

sin imponer restricción alguna a los usuarios, ya que, (i) no habrían derechos de PI sobre ellas⁶⁹ y (ii) en caso de existir, su titularidad podría reconducirse a la institución y, por tanto, el Museo Público controlaría los derechos vigentes.⁷⁰

Esto es central al momento de considerar los principios orientadores de la Estrategia.⁷¹ Si los patrimonios digitales son esenciales para la creación, recreación y preservación de la identidad y la memoria, se debería permitir a la sociedad acceder a dichos patrimonios e interactuar de la manera menos restrictiva posible con ellos. Esto permitiría, por ejemplo, que la sociedad en su conjunto pueda utilizar los patrimonios digitales en nuevas creaciones artísticas y culturales. En otras palabras, no imponer restricciones de uso de los patrimonios digitales – más allá de aquellas mandatadas por la LPI – puede servir para que estos patrimonios constituyan un verdadero repositorio para los autores del futuro.⁷²

Si bien liberar de manera total las digitalizaciones puede ser complejo cuando existen derechos de PI vigentes, existiría completa libertad en el caso de digitalizaciones de objetos u obras en el dominio público (más allá de las derivadas de los derechos morales).

En lo que sigue se presentarán los resultados de la revisión de las Políticas de PI de los Museos Públicos. Para estos efectos, en la sección a), se presentarán los aspectos metodológicos que informaron el análisis. En la sección b) se presentará el análisis de las Políticas de PI y algunas conclusiones que pueden extraerse de él.

2.1. Aspectos Metodológicos

El análisis de las Políticas de PI de los Museos Públicos se realizó atendiendo a dos criterios fundamentales: (i) el contenido las Políticas de PI utilizadas para compartir los patrimonios digitales y (ii) la accesibilidad de dichas políticas. Ambos criterios fueron analizados tomando como plataformas digitales oficiales de los Museos Públicos los sitios

⁶⁹ Con la salvedad hecha en el análisis de digitalizaciones de objetos tridimensionales.

⁷⁰ Esto requeriría, adicionalmente, que en los contratos respectivos con quien digitaliza el respectivo objeto se establezca que se cedan todos los derechos de propiedad intelectual patrimoniales sobre el resultado final a la institución cultural.

⁷¹ Véase, (Estrategia, 2024, p. 32).

⁷² Sobre la relación entre autoría presente y espacios de libertad para creaciones futuras, véase (Boyle, 2008).; sobre la importancia de la reutilización de obras pasadas, véase (Lessig, 2012).

webs señalados por la Subdirección Nacional de Museos⁷³ y el SERPAT⁷⁴ en sus páginas webs respectivas.

2.1.1. *Contenido de los términos y condiciones*

Respecto de este criterio, lo que se buscó determinar es qué tan *abiertos* son los términos y condiciones utilizados por los Museos Públicos. La apertura de las Políticas de PI fue determinada atendiendo a las libertades que otorgan a los usuarios finales. Así, por ejemplo, Políticas de PI que permiten utilizar las digitalizaciones sin ninguna restricción más que el respeto por los derechos morales son más *abiertas* que aquellas que prohíben usos derivativos o adaptativos, o que prohíben usos comerciales.

Adicionalmente, se analizó si dichas Políticas de PI otorgaban licencias distintas cuando se trataba de digitalizaciones de obras u objetos con derechos vigentes o pertenecientes al dominio público.

Para esto, se analizaron al menos dos colecciones digitales disponibles en los sitios webs oficiales de los Museos Públicos.

2.1.2. *Accesibilidad de los términos y condiciones*

Si la Estrategia busca permitir el acceso a los patrimonios digitales, entonces un aspecto central de las Políticas de PI utilizadas por los Museos Públicos es su accesibilidad.

En este sentido, se realizó un análisis desde el punto de vista del usuario promedio. Dicho usuario promedio fue caracterizado de la siguiente manera. Primero, se trata de un usuario que no tiene conocimientos previos sobre PI. Segundo, su intención al visitar las plataformas digitales de los Museos Públicos es obtener la mayor cantidad de información posible sobre cómo puede utilizar las digitalizaciones en sus propios proyectos. Tercero, su intención es conocer esta información de la manera más rápida posible.

En este contexto, dos aspectos fueron centrales para determinar qué tan accesibles eran las Políticas de PI.

⁷³ <https://www.museoschile.gob.cl/nuestros-museos>.

⁷⁴ <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/servicios/conoce-nuestros-museos-regionales-y-especializados>.

En primer lugar, cuánto demoraría el usuario promedio en encontrar información relevante sobre derechos de autor. Para determinar este aspecto, se contabilizó la cantidad de *clicks* que este usuario debería hacer para acceder a las Políticas de PI desde que ingresa a la plataforma digital oficial del Museo Público. Entre más *clicks* fuesen necesarios, menos accesible serían las Políticas de PI.

En segundo lugar, se analizó qué tan fácil era entender el contenido de las Políticas de PI. Para determinar este aspecto, se analizó el uso del lenguaje técnico en la comunicación de las Políticas de PI por parte de los Museos Públicos.

2.2. Resultados (primera parte)

En la primera revisión de los sitios webs de los Museos Públicos, se identificaron los siguientes aspectos relevantes:

- (i) *Todos los Museos Públicos cuentan con galerías y exposiciones digitales:*

Esto es particularmente relevante para la Estrategia. En principio, todos los Museos Públicos tienen la capacidad para compartir sus colecciones digitales a través de sus sitios webs oficiales. Sin embargo, como se verá en la sección IV, una cuestión distinta es si los Museos Públicos reconocen las plataformas oficiales como el mejor canal para comunicar al público sus colecciones digitales.

- (ii) *Ninguna página web oficial de Museos Públicos proporciona información sobre PI en sus páginas de inicio*

Esto genera una dificultad de acceso a información relevante para el usuario promedio. En otras palabras, cualquier persona que ingrese a un sitio web oficial de un Museo Público no encontrará de manera fácil y rápida información sobre las condiciones bajo las cuales se está otorgando acceso a los patrimonios digitales.

En este sentido, el usuario promedio deberá hacer esfuerzos adicionales para conocer si las obras digitalizadas se encuentran con derechos de autor vigentes y si la institución reclama

para sí algún derecho adicional. Esto, por su parte, dificulta a la ciudadanía determinar qué puede hacer con las obras digitalizadas.

(iii) *Las galerías y exposiciones digitales contenidas en las páginas webs de los Museos Públicos no proporcionan información relevante sobre PI*

Una vez que el usuario promedio decide ingresar a una “galería o exposición digital”, solo encontrará información sobre quién es el autor de la obra original y su fecha de creación.⁷⁵ Si bien esta información tiene relevancia en materia de PI (pues cumple con la obligación derivada de la protección al derecho moral de paternidad sobre la obra y permite contar el plazo para determinar su pertenencia al dominio público), dificulta que el usuario promedio pueda determinar de qué manera se está compartiendo la digitalización y, por tanto, qué se puede hacer con ella.

En otras palabras, las secciones de “galerías y exposiciones digitales” de los Museos Públicos no otorgan información suficiente para que el usuario promedio pueda tomar una decisión informada sobre si puede reproducir, adaptar o comunicar al público la obra digitalizada.

(iv) *Ningún sitio web oficial de Museos Públicos distingue entre obras con derechos de PI vigentes y obras en el dominio público al momento de otorgar acceso a las digitalizaciones*

Derivado del hecho de que ninguna página web oficial de los Museos Públicos contiene información sobre PI, no hay distinción alguna al momento de poner a disposición digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes o que se encuentran en el dominio público.

Nuevamente, esto genera que el usuario promedio no sepa qué puede hacer con las digitalizaciones, lo que abre la posibilidad de infracciones a derechos de PI producto de esta falta de información.

⁷⁵ Es importante notar que, dependiendo del museo, nos podemos encontrar con objetos (huesos, insectos, animales, etc.) que no tienen la categoría jurídica de obra y por tanto no hay un autor originario. En estos casos, no se consigna esta información.

En la Fig. 2 se muestra una tabla que contiene la información relevante para llegar a los resultados destacados en los párrafos anteriores.

Fig. 2

Galería digital	Exposición digital	Info. página de inicio	Número de clics	Ejemplos tomados	Info. sobre PI
1. Museo de Antofagasta, Zona Norte / www.museodeantofagasta.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museodeantofagasta.gob.cl/colecciones/1242/galerias b) https://www.museodeantofagasta.gob.cl/colecciones/arpones-precolombinos-de-antofagasta	a) N/A b) N/A
2. Museo Regional de Atacama (Copiapó), Zona Norte / www.museodeatacama.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museodeatacama.gob.cl/galeria/casas-destruidas-y-refugios-en-copiapo-consecuencias-del-terremoto-de-1918 b) https://www.museodeatacama.gob.cl/colecciones/contrapunto-de-sociabilidades-en-el-copiapo-del-siglo-xix	a) N/A b) N/A
3. Museo Arqueología de La Serena, Zona Norte / www.museoarqueologicaserena.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museoarqueologicaserena.gob.cl/sites/www.museoarqueologicaserena.gob.cl/files/2021-07/Perspectiva%20folk%C3%B3rica%20en%20el%20medio%20campesino%20del%20valle%20de%20Hurtado%2C%20provincia%20de%20Coquimbo.pdf b) https://www.museoarqueologicaserena.gob.cl/galeria/las-fotografias-de-la-serena-realizadas-por-zoilo-puerta-rolдан	a) N/A b) N/A
4. Museo Histórico Gabriel González Videla (La Serena), Zona Norte / www.museohistoricolaserena.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museohistoricolaserena.gob.cl/galeria/imagenes-de-tecnologia-y-explotacion-del-yacimiento b) https://www.museohistoricolaserena.gob.cl/colecciones/el-tofo-fotografias-de-la-explotacion-del-hierro-en-chile	a) N/A b) N/A
5. Museo Gabriela Mistral (Vicuña), Zona Norte / www.mgmistral.gob.cl					

Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.mgmistral.gob.cl/galeria/madre-e-hijo-grabados-de-andre-racz b) https://www.mgmistral.gob.cl/galeria/gabriela-mistral-y-el-reencuentro-con-sus-colaboradores-mas-cercanos-en-el-valle-de-elqui	a) N/A b) N/A
Galería digital	Exposición digital	Info. página de inicio	Número de clics	Ejemplos tomados	Info. sobre PI
6. Museo del Limarí (Ovalle), Zona Norte / www.museolimari.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museolimari.gob.cl/galeria/arte-rupestre-en-el-limari . b) https://www.museolimari.gob.cl/colecciones/el-tembeta-en-la-cuenca-del-limar	a) N/A b) N/A
7. Museo Antropológico P. Sebastián Englert (Isla de Pascua), Zona Centro / www.museorapanui.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museorapanui.gob.cl/galeria/piezas-restituidas-al-museo-rapanui# b) https://www.museorapanui.gob.cl/colecciones/tallas-de-madera-rapanui	a) N/A b) N/A
8. Museo de Historia Natural de Valparaíso, Zona Centro / www.mhmv.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.mhmv.gob.cl/galeria/el-trabajo-de-jose-carpeneto# b) https://www.mhmv.gob.cl/colecciones/proteger-la-biodiversidad-convenios-en-chile	a) N/A b) N/A
9. Museo de Artes Decorativas (Santiago), Zona Centro / www.artdec.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.artdec.gob.cl/galeria/libro-de-horas-manuscrito-e-iluminado-1480-primera-parte b) https://www.artdec.gob.cl/colecciones/libros-de-horas-devocion-y-arte-en-la-edad-media	a) N/A b) N/A
10. Museo de Histórico Dominicano (Santiago), Zona Centro / www.museodominico.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museodominico.gob.cl/galeria/obras-de-la-serie-el-santoral-dominico-del-museo-historico-dominico-i# b) https://www.museodominico.gob.cl/colecciones/vestimentas-liturgicas-de-la-orden-dominica-en-chile	a) N/A b) N/A

11. Museo de la Educación Gabriela Mistral (Santiago), Zona Centro / www.museodelaeducacion.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museodelaeducacion.gob.cl/galeria/afiches-de-la-exposicion-retrospectiva-de-la-ensenanza b) https://www.museodelaeducacion.gob.cl/galeria/aprender-leer-y-escribir-la-ensenanza-del-castellano	a) N/A b) N/A
12. Museo Benjamín Vicuña Mackenna (Santiago), Zona Centro / www.museovicunamackenna.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museovicunamackenna.gob.cl/galeria/benjamin-vicuna-mackenna-el-politico# b) https://www.museovicunamackenna.gob.cl/galeria/viajes-del-exilio	a) N/A b) N/A
13. Museo Regional de Rancagua, Zona Centro / www.museorancagua.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museorancagua.gob.cl/galeria/las-salinas-en-1996 b) https://www.museorancagua.gob.cl/colecciones/detente-el-corazon-de-jesus-esta-conmigo	a) N/A b) N/A
Galería digital	Exposición digital	Info. página de inicio	Número de clics	Ejemplos tomados	Info. sobre PI
14. Museo O'Higiniano y de Bellas Artes de Talca, Zona Centro / www.museodetalca.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museodetalca.gob.cl/galeria/coleccion-de-pintura-religiosa-holandesas b) https://www.museodetalca.gob.cl/colecciones/nuevos-especimenes-para-la-coleccion-paleontologica	a) N/A b) N/A
15. Museo de Arte y Artesanía de Linares, Zona Centro / www.museodelinares.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museodelinares.gob.cl/galeria/obras-de-los-artistas-plasticos-del-grupo-ancoa b) https://www.museodelinares.gob.cl/galeria/tres-decadas-del-grabado-en-chile#	a) N/A b) N/A
16. Museo Histórico de Yervas Buenas, Zona Centro / www.museoyerbasbuenas.gob.cl					

Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museoverbasbuenas.gob.cl/galeria/acuarelas-de-francisco-leiva-mella# b) https://www.museoverbasbuenas.gob.cl/galeria/verbas-buenas-y-la-batalla-por-la-independencia#	a) N/A b) N/A
17. Museo de Historia Natural de Concepción, Zona Sur / www.mhnconcepcion.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.mhnconcepcion.gob.cl/galeria/gran-concepcion-en-postales-fotograficas b) https://www.mhnconcepcion.gob.cl/galeria/concepcion-ciudad-en-permanente-reconstruccion#	a) N/A b) N/A
18. Museo Mapuche de Cañete, Zona Sur / www.museomapuchecanete.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museomapuchecanete.gob.cl/galeria/museo-mapuche-de-canete-espacio-para-la-practica-y-educacion-del-palín b) https://www.museomapuchecanete.gob.cl/galeria/nometulafken-exhibicion-del-wampo-en-museo-mapuche-de-canete	a) N/A b) N/A
19. Museo Regional de la Araucanía (Temuco), Zona Sur / www.museoregionalaraucania.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museoregionalaraucania.gob.cl/galeria/registros-de-una-epoca# b) https://www.museoregionalaraucania.gob.cl/galeria/mujeres-en-la-tarjeta-postal-de-inicios-del-siglo-xx	a) N/A b) N/A
20. Museo de Sitio Castillo de Niebla (Valdivia), Zona Sur / www.castillodeniebla.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.castillodeniebla.gob.cl/galeria/conmemoracion-del-terremoto-en-valdivia# b) https://www.castillodeniebla.gob.cl/galeria/mate-y-aguja-relatos-de-mujeres-de-mar	a) N/A b) N/A
21. Museo Regional de Ancud, Zona Sur / www.museodeancud.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museodeancud.gob.cl/galeria/cultivo-y-cosecha-de-las-papas	a) N/A b) N/A

Galería digital	Exposición digital	Info. página de inicio	Número de clics	Ejemplos tomados	Info. sobre PI
				b) https://www.museodeancud.gob.cl/coleccion/tradicion-textil-y-uso-del-quelgo-en-chiloe	
22. Museo Regional de Aysén, Zona Sur / www.museoregionalaysen.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museoregionalaysen.gob.cl/galeria/algunos-momentos-claves-de-la-hazana-hollub# b) https://www.museoregionalaysen.gob.cl/galeria/chilotes-e-indigenas-los-verdaderos-duenos-de-los-canales-del-sur-austral	a) N/A b) N/A
23. Museo Regional de Magallanes, Zona Sur / www.museodemagallanes.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museodemagallanes.gob.cl/galeria/retratos-de-jose-grimaldi-y-su-familia# b) https://www.museodemagallanes.gob.cl/galeria/ilustraciones-del-paso-de-los-expedicionarios-por-el-estrecho-de-magallanes-y-su-estadia-en#	a) N/A b) N/A
24. Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Claderón, Zona Sur / www.museoyaganusi.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.museoyaganusi.gob.cl/galeria/cartografia-del-fin-del-mundo-construccion-europea-del-espacio# b) https://www.museoyaganusi.gob.cl/coleccion/cabo-de-hornos-400-anos-de-la-llegada-de-navegantes-holandeses	a) N/A b) N/A
25. Museo Histórico Nacional, Nacional / www.mhn.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.mhn.gob.cl/galeria/miradas-y-lugares-de-resistencia-poblaciones-retratos-tomas b) https://www.mhn.gob.cl/coleccion/museo-de-armas-antiguas-y-museo-militar	a) N/A b) N/A
26. Museo Nacional de Bellas Artes, Nacional / www.mnba.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39979.html#exposiciones	a) N/A b) N/A

				b) https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40408.html	
27. Museo Nacional de Historia Natural, Nacional / www.mnhn.gob.cl					
Sí	Sí	No	N/A	a) https://www.mnhn.gob.cl/galeria/repatriacion-del-pelagornis-chilensis-patrimonio-paleontologico-de-chile# b) https://www.mnhn.gob.cl/colecciones/nino-del-cerro-el-plomo-un-testigo-del-pasado-inca .	a) N/A b) N/A

2.3. Resultados (segunda parte)

Debido a la falta de información sobre Políticas de PI en los sitios webs oficiales de los Museos Públicos, se decidió extender el análisis a cuatro iniciativas adicionales que cuentan con plataformas digitales: (i) SURDOC, (ii) Memoria Chilena, (iii) Chile Patrimonios y (iv) Quinzac. Adicionalmente, (v) se analizaron las Políticas de PI del sitio web del SERPAT.

2.3.1. *SURDOC*

SURDOC es una “herramienta informática, normalizada para la administración y manejo de las colecciones de los museos”. Esta iniciativa fue creada, desarrollada y aplicada por el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales específicamente para los museos del SERPAT y otros museos que puedan requerirlo.⁷⁶ En este sentido, SURDOC constituye una herramienta central para que los usuarios puedan conocer los patrimonios digitales conservados por los Museos Públicos. Esto porque SURDOC opera como un repositorio centralizado de las digitalizaciones de las obras que se encuentran en las colecciones de estos museos – además de digitalizaciones realizadas por otras instituciones.

Ahora bien, la página de inicio de SURDOC no entrega información alguna sobre la gestión de derechos de PI respecto de las digitalizaciones contenidas en ella. Una vez que se ingresa a alguna obra digitalizada, se despliega una ficha de registro que identifica una serie

⁷⁶ Información obtenida desde <https://www.surdoc.cl/>.

datos. El único dato relevante en materia de PI consignado en las fichas de registro es la identificación del autor/a de la obra en cuestión.⁷⁷

En este sentido, el sitio web SURDOC no explica al usuario si es que las digitalizaciones contenidas en la plataforma (i) se encuentran protegidas por derechos de autor y (ii) si están comunicándose bajo una licencia determinada. Por tanto, (iii), las Políticas de PI de SURDOC no permiten al usuario determinar si tiene libertad para utilizar las digitalizaciones en nuevas creaciones. Esto último es particularmente importante cuando se trata de digitalizaciones de obras que se encuentran en el dominio público.

2.3.2. *Memoria Chilena*

Memoria Chilena es “un centro de recursos digitales que presenta investigaciones basadas en documentos digitalizados pertenecientes a la Biblioteca Nacional de Chile”.⁷⁸

En primer lugar, la página web de Memoria Chilena no contiene información sobre PI en su página de inicio.

Sin embargo, un usuario promedio puede acceder a información relevante en materia de PI de manera fácil. Para esto tiene dos mecanismos: primero, a través de la sección “preguntas frecuentes” contenida en la página de inicio o, segundo, al ingresar a los minisitios relativos a algún documento digitalizado o investigación. En ambos casos, basta solo un *clic* para acceder a la información.

2.3.2.1. Sección “Preguntas Frecuentes”

En la sección “preguntas frecuentes” se encuentra la Política de PI del sitio Memoria Chilena. En estas Políticas de PI se especifica la información sobre los derechos de autor sobre (i) el diseño lógico y gráfico del sitio web, (ii) cada minisitio alojado en la página web y (iii) los objetos digitales.

⁷⁷ Asimismo, no todas las digitalizaciones consignan el año de realización de la obra, véase, por ejemplo, las fichas de registro de las digitalizaciones correspondientes a las siguientes obras: Paula Ovalle, *Paisaje en el Sur* (Pintura/Museo Regional de Rancagua), <https://www.surdoc.cl/registro/10-1018>; Antoni Márquez Allison, *Dibujo de Uniformado* (Pintura, Museo Regional de Rancagua), <https://www.surdoc.cl/registro/10-1145>; Juana Lecaros, *La Muerte Llevándose al Pescador* (Pintura, Museo Nacional de Bellas Artes), <https://www.surdoc.cl/registro/PR2-1>. Cf., por ejemplo, Robinson Mora, *Pánorama JVL* (2008, Pintura Museo de Arte y Artesanía de Linares), <https://www.surdoc.cl/registro/PR13-12>.

⁷⁸ Información obtenida desde <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-123834.html>.

En el caso de cada minisitio alojado en la página web, se señala que estos son comunicados al público mediante una Licencia *Creative Commons* Atribución-Compartirigual a excepción de los objetos digitales que éstos contengan. Esta licencia permite que el material compartido a través de Memoria Chilena pueda ser modificado y distribuido sin ninguna limitación adicional al respeto del derecho moral de paternidad y a compartir el material nuevo bajo la misma licencia.⁷⁹ En otras palabras, el contenido del minisitio es compartido por Memoria Chilena mediante una licencia abierta. Ahora bien, esta licencia no es aplicable a los objetos digitales contenidos en el minisitio, pues pueden tener derechos de PI vigentes que no pertenezcan a Memoria Chilena o al autor/a del minisitio.

Al referirse a los objetos digitales, la Política de PI distingue entre digitalizaciones de obras que forman parte del dominio público y aquellas sobre las que aún hay derechos de PI vigentes.

Respecto de las primeras – digitalizaciones de obras en el dominio público – se señala expresamente que “pueden ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la paternidad y la integridad de la obra”. En otras palabras, no se reclaman derechos de PI sobre estas digitalizaciones y no se imponen condiciones adicionales a las señaladas por la LPI respecto de obras en el dominio público.⁸⁰

Respecto de las segundas – digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes – se establece que Memoria Chilena no otorga ni puede otorgar autorizaciones de uso más allá de las que haya otorgado el titular de los derechos de PI sobre la obra digitalizada. Por tanto, Memoria Chilena señala que corresponderá “efectuar la respectiva solicitud de autorización al titular de los derechos de autor respectivo”.

Resulta interesante que, en ambos casos, si un usuario quiere acceder a una copia de alta resolución de la digitalización debe hacer una solicitud oficial a Memoria Chilena, estableciéndose un procedimiento distinto cuando se trata de una digitalización de obra en el dominio público o con derechos de PI vigentes. Memoria Chilena declara que este procedimiento se establece para “asegurar el status de propiedad intelectual de los documentos requeridos”. La entrega final de las digitalizaciones en alta resolución no tiene costos para el usuario final.

⁷⁹ Véase, <https://creativecommons.cl/tipos-de-licencias/>.

⁸⁰ Las licencias Creative Commons permiten compartir contenido con estas mismas condiciones a través de la licencia \emptyset (dominio público). Es necesario notar, sin embargo, que en el caso chileno hay derechos morales que se mantienen vigentes aún cuando la obra haya ingresado al dominio público. Véase, <https://creativecommons.org/public-domain/cc0/>.

2.3.2.2. Sección “Minisitios”

Memoria Chilena declara que “gran parte de los documentos e imágenes de Memoria Chilena indican su situación de propiedad intelectual en el campo del mismo nombre, bajo el título “Clasificaciones” en la ficha del objeto digital”.⁸¹ Esto fue corroborado mediante el análisis de distintos minisitios.⁸²

En todos los minisitios visitados se consignaba de manera clara que las investigaciones son hechas por Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (SERPAT) y que se encuentran bajo Licencia *Creative Commons* Atribución-Compartirigual, tal como se señaló en la sección anterior.

Sin embargo, los minisitios no señalan quiénes fueron las personas naturales autoras de cada investigación, lo que implica un desconocimiento del derecho de paternidad sobre ellas.⁸³ Adicionalmente, al no consignar la autoría del contenido del minisitio, no será posible determinar cuándo dicho contenido entra al dominio público.

Al momento de seleccionar una imagen asociada a cada minisitio, Memoria Chilena distingue entre digitalizaciones de obras en el dominio público y digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes.

En el primer caso, se señala que el documento “pertenece al patrimonio cultural común, por lo que puede ser utilizado y reproducido libremente”. En el segundo caso, se señala que el documento “es una obra protegida por ley de propiedad intelectual. Su uso y reproducción están sujetos a la autorización de su(s) autor(es) y/o titulares”.

Esta distinción es especialmente relevante para otorgar un acceso a los patrimonios digitales de manera informada a la población, pues los usuarios finales sabrán de manera simple si pueden reutilizar las digitalizaciones o si hay limitaciones al respecto.

⁸¹ <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-123838.html>.

⁸² Se analizaron los 5 minisitios más visitados de Memoria Chilena: Memoria Chilena, *La cuestión social en Chile (1880 – 1920). Pensamientos y debates*, disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-679.html>; Memoria Chilena, *Revolución y Guerra de Independencia en Chile (1808-1826)*, disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-692.html>; Memoria Chilena, *Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006)*, disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31395.html>; Memoria Chilena, *El pueblo Mapuche. Los Primeros Estudios (1882-1940)*, disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-781.html>; Memoria Chilena, *La Guerra de Arauco (2550-1656). Un siglo de intenso conflicto bélico*, disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-691.html>;

⁸³ Es importante notar que de acuerdo con la LPI sólo pueden ser autores de una obra personas naturales.

2.3.3. Chile Patrimonios

Chile Patrimonios es una plataforma digital que permite “explorar, conocer y difundir los patrimonios de Chile en un solo lugar”, reuniendo más de 349.000 elementos patrimoniales y 2.500 recursos educativos y culturales provenientes de “museos, archivos, monumentos, colecciones y expresiones del patrimonio material e inmaterial de todo el país”.⁸⁴

En primer lugar, el sitio web de Chile Patrimonios no contiene información sobre PI en su página de inicio. Sin embargo, en su sección “términos y condiciones” es posible encontrar los “términos legales y condiciones generales de uso”. El usuario promedio encontraría esta información con un solo *click*.

La estructura de estos “términos legales y condiciones” tiene algunos elementos destacables. En primer lugar, señalan que la Subsecretaría del Patrimonio Cultural pone a disposición esta plataforma digital para “integrar información sobre los patrimonios en Chile y ser un lugar de encuentro entre los agentes patrimoniales”. Su propósito declarado es “acercar a las personas con los patrimonios y facilitando su acceso, reconocimiento, difusión y valoración”. Esto último parece estar directamente relacionado con los objetivos de la Estrategia.

Sin embargo, los “términos legales y condiciones” imponen una serie de restricciones relativas a los usos de las digitalizaciones. En este contexto, ningún usuario de Chile Patrimonios podrá: (i) usar los servicios, contenidos, y todo tipo de material disponible en la plataforma para fines distintos de los establecidos en los “términos legales y condiciones”; (ii) reproducir, copiar o distribuir a terceros los servicios descritos con propósitos comerciales o lucrativos; (iii) hacer cualquier acción que pueda dar lugar a reclamaciones, tarifas, multas, penalizaciones y otras responsabilidades para el Ministerio; (iv) atentar, violar o infringir las leyes de propiedad intelectual y/o las prohibiciones en los “términos legales y condiciones”; (v) infringir los derechos de autor, patentes, marcas, secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual o derechos de publicidad o privacidad del Ministerio o de terceros; (vi) modificar los datos, documentos, información, gráficos, audiovisuales o imágenes y, en general, todo material que se encuentre protegido por PI a menos que se cuente con la autorización del

⁸⁴ Información obtenida desde <https://www.chilepatrimonios.gob.cl/quienes-somos>.

titular; (vii) y en general, realizar cualquier acción que pueda dar lugar a una infracción a las leyes, los “términos legales y condiciones”, y a derechos de PI del Ministerio o de terceros.

Asimismo, los “términos legales y condiciones” señalan expresamente que no se concede licencia o autorización de ninguna naturaleza sobre los derechos de PI del Ministerio, o sobre cualquier “otra propiedad o derecho” relacionado a la plataforma digital.

En este sentido, si bien Chile Patrimonios concentra en un solo sitio las digitalizaciones llevadas a cabo por distintas entidades públicas, incluyendo, por ejemplo, a los Museos Públicos, utiliza una Política de PI que puede clasificarse como cerrada.

En primer lugar, no contempla la posibilidad de reutilizar el contenido digitalizado independiente de su naturaleza (escritos, fotografías, pinturas, etc.) y estatus de protección.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, los “términos legales y condiciones” de Chile Patrimonios son más restrictivos para los usuarios que la propia LPI cuando se trata de obras en el dominio público. Esto porque los “términos legales y condiciones” no distinguen entre digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes y digitalizaciones de obras en el dominio público.

Por último, es importante señalar que cuando el usuario promedio acceda a alguna digitalización no encontrará información sobre PI.⁸⁵ En este sentido, si bien los “términos legales y condiciones” aplicables a toda la plataforma digital se encuentran disponibles a un solo *click*, el usuario que solo busca acceder a un contenido no tendrá información sobre todas las limitaciones de uso establecidas en la plataforma. Esto puede generar infracciones a los “términos legales y condiciones” derivados del desconocimiento de las obligaciones impuestas a los usuarios.

2.3.4. *Quinzac*

Quinzac es una plataforma digital “que busca potenciar los estudios monográficos de artistas y las prácticas del coleccionismo de arte en los siglos XIX y XX”. En este contexto,

⁸⁵ Véanse, por ejemplo, Museo Histórico Nacional, *Máquina del Tiempo – “200 años de independencia”* (2019), disponible en Chile Patrimonios: <https://www.chilepatrimonios.gob.cl/ficha?doi=11CHP-302&seccion=recursos>; Museo Histórico Nacional, *Máquina del Tiempo – “Celebraciones de Chile”* (2019), disponible en Chile Patrimonios: <https://www.chilepatrimonios.gob.cl/ficha?doi=11CHP-304&seccion=recursos>; Biblioteca Nacional, *Nicanor Parra* (sitios temáticos), disponible en Chile Patrimonios: <https://www.chilepatrimonios.gob.cl/ficha?doi=11CHN-320910&seccion=recursos>; Biblioteca Nacional, *Cordillera de los Andes* (sitios temáticos), disponible en Chile Patrimonios: <https://www.chilepatrimonios.gob.cl/ficha?doi=11CHN-320909&seccion=recursos>.

Quinzac sistematiza información que permite realizar catálogos razonados para poner en valor a artistas, ayudar a la formación de colecciones públicas y privadas, y “fomentar el acceso de las distintas comunidades interesadas en la historia del arte, la conservación/restauración y las humanidades en general”.⁸⁶

En primer lugar, esta plataforma digital no cuenta con información sobre PI en su página de inicio. Adicionalmente, en su sección “preguntas frecuentes” tampoco informa sobre el estatus de protección de las obras contenidas en ella ni las condiciones bajo las cuales se las está comunicando al público.

En segundo lugar, es posible identificar al menos dos categorías de obras en este sitio: (a) las digitalizaciones de las obras originarias y (ii) las fichas razonadas.

Al momento de acceder a los “catalogo razonados” no se identifica información sobre el estatus de los derechos de PI respecto de las obras digitalizadas ni respecto de las fichas razonadas.⁸⁷ Es decir, el usuario promedio no tiene información sobre si el contenido se encuentra protegido por PI ni sobre que usos le son permitidos.

Resulta importante consignar que en el caso de las “fichas razonadas” se identifica a su autor. Esto simplificará la determinación de la entrada al dominio público de estas fichas.

2.3.5. SERPAT

Puesto que los Museos Públicos se encuentran coordinados por la Subdirección Nacional de Museos, dependiente del SERPAT, se analizó la accesibilidad y contenido de las Políticas de PI disponibles en la página del SERPAT.⁸⁸ Para acceder a dicha información, el usuario promedio deberá ingresar al sitio “Términos y condiciones de uso”.

Es importante notar que el SERPAT señala expresamente que los “Términos y condiciones de uso” de su portal web son aplicables también a la “red de sitios web de museos, bibliotecas, archivos, centros especializados, subdirecciones y otros programas y productos asociados, así como a cualquier tipo de información, contenido, imagen video, audio y otro

⁸⁶ Información obtenida desde <https://quinsac.mnba.gob.cl/>.

⁸⁷ Véanse, por ejemplo, Juan Manuel Martínez, *Ficha Razonada: Doña Rosa Tadea Reyes Saravia de García (contiene digitalización de Raymond Quinzac Monvoisin, Doña Rosa Tadea Reyes Saravia de García, 1843)*, disponible en Quinzac: <https://quinsac.mnba.gob.cl/obra?idCat=650&Sec=Obras&idObra=1>; Juan Manuel Martínez, *Ficha Razonada: Carmen Alcalde Velasco de Cazotte contiene digitalización de Raymond Quinzac Monvoisin, Carmen Alcalde Velasco de Cazotte, 1843*, disponible en Quinzac: <https://quinsac.mnba.gob.cl/obra?idCat=650&Sec=Obras&idObra=3>.

⁸⁸ <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/>.

material comunicado o presente en ellos”. En este sentido, podemos entender los “Términos y condiciones de uso” del sitio web del SERPAT como la Política de PI *por defecto* de todos los sitios webs de los Museos Públicos.

Los “Términos y condiciones de uso” regulan la PI en su apartado IV, “Propiedad intelectual y derechos reservados”. En este contexto, el SERPAT señala expresamente que todo el contenido alojado en sus portales webs, incluyendo “textos de todo tipo, material gráfico, o audiovisual (incluyendo, pero no limitado a imágenes, fonogramas, clips de audio y videos), logos, íconos de todo tipo y contenido descargable, recopilaciones de datos e información y códigos fuente de la página, *son de propiedad del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural*”.⁸⁹

Esta cláusula es problemática pues en las páginas web de Museos Públicos encontramos digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes y de obras en el dominio público respecto de las cuales el SERPAT podría estar atribuyéndose titularidad. Esto es particularmente relevante en el caso de digitalizaciones de obras que se encuentran en el dominio público, pues como se señaló en la Sección II, la LPI prohíbe atribuirse derechos de PI sobre obras pertenecientes al patrimonio cultural común.⁹⁰

Por último, el SERPAT comunica al público las digitalizaciones de manera cerrada. En primer lugar, los “Términos y condiciones de uso” prohíben cualquier uso del contenido alojado en los sitios webs con fines comerciales sin previa autorización, como así también usos que puedan desprestigiar o afectar negativamente al SERPAT. Esto último es relevante pues la LPI contempla excepciones al derecho de autor que permiten, por ejemplo, usos paródicos o satíricos.⁹¹

2.4. Conclusiones

Del análisis de las Políticas de PI de los Museos Públicos y de SURDOC, Memoria Chilena, Chile Patrimonios, Quinzac y del sitio oficial del SERPAT, podemos desprender las siguientes conclusiones:

⁸⁹ <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/terminos-legales-y-condiciones-generales-de-uso-del-portal-web-serpat> (el destacado es propio).

⁹⁰ LPI, Art. 81 b).

⁹¹ LPI, Art. 71 P, “Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte artístico que lo diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la caracterización de su interprete”.

- (i) Ningún sitio web oficial de los Museos Públicos proporciona información sobre PI en sus páginas de inicio o en sus galerías y exposiciones digitales. Esto genera que la accesibilidad para el usuario promedio sea deficitaria. Los usuarios no reciben información sobre el estatus de PI de las digitalizaciones ni respecto de qué pueden hacer con ellas.
- (ii) Ningún sitio web oficial de los Museos Públicos distingue entre digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes y digitalizaciones de obras que se encuentran en el dominio público. Nuevamente, esto hace que los usuarios no tengan información suficiente sobre el estatus de PI de las digitalizaciones ni respecto de qué pueden hacer con ellas.
- (iii) Al no poder identificarse Políticas de PI en los sitios webs oficiales de los Museos Públicos, podemos concluir que la Política de PI del SERPAT opera como términos y condiciones *por defecto*. Esto es problemático debido a las limitadas libertades que esta Política de PI otorga a los usuarios y porque parece reclamar para el SERPAT derechos de PI sobre la totalidad del contenido alojado en los sitios webs. Esto podría implicar un reclamo de titularidad respecto de digitalizaciones originales y no originales, como también de digitalizaciones de obras que se encuentran en el dominio público, lo que iría en contra de las disposiciones de la LPI.
- (iv) Las plataformas digitales SURDOC y Quinzac no cuentan con Políticas de PI expresas. Esto haría aplicable la Política de PI del SERPAT. En este sentido, se aplican las conclusiones contenidas en (v).
- (v) Memoria Chilena y Chile Patrimonios cuentan con Políticas de PI de fácil acceso para los usuarios. Ahora bien, ambas se encuentran escritas en un lenguaje que puede dificultar su entendimiento para el usuario promedio.
- (vi) La Política de PI de Memoria Chilena es la más accesible de todas las analizadas, consignando en cada digitalización su estatus de PI. Asimismo, en

caso de que la obra digitalizada se encuentre en el dominio público, señala expresamente que el usuario puede usarlas con la sola restricción de respetar los derechos morales de paternidad e integridad.

IV. ALINEAMIENTO DE LOS MUSEOS PÚBLICOS CON LA ESTRATEGIA

La última parte de este estudio busca analizar la opinión de los funcionarios de los Museos Públicos respecto a (i) la relación entre la PI y el acceso al patrimonio digital y (ii) la Estrategia. Para esto, se llevaron a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas a funcionarios del MHN, MNBA, MNHN, y del Museo Arqueológico de La Serena y del Museo Sitio Castillo Niebla de Valdivia. En total, se entrevistó a 9 funcionarios de Museos Públicos. Del universo de funcionarios encontramos a 5 mujeres y 4 hombres. La composición del grupo de entrevistados se ve representada en la *Fig. 3*.

Fig. 3.

Museo Público	Nº de Entrevistados	Cargos dentro del Museo Público
Nacional	6	<ul style="list-style-type: none"> a) Director/a b) Curador/a c) Encargado/a de comunicaciones d) Encargado/a de procesos digitales e) Encargado/a de registro y colecciones f) Encargado/a de registros fotográficos
Regional y Especializado	3	<ul style="list-style-type: none"> a) Director/a b) Encargado/a de extensión c) Encargado/a de colecciones

Las entrevistas fueron diseñadas para tratar tres temas principales: (i) PI al interior de los Museos Públicos; (ii) digitalización y acceso a obras en el dominio público; (iii) desafíos y oportunidades en relación a la Estrategia.

A continuación, se analizan los resultados obtenidos. La estructura es la siguiente. En primer lugar, se detallarán los hallazgos derivados de las entrevistas realizadas a los y las

funcionarias de Museos Públicos nacionales. En segundo lugar, se mostrarán los resultados de las entrevistas a funcionarios y funcionarias de Museos Públicos regionales y especializados.

1. Resultados de entrevistas a Museos Públicos nacionales.

1.1. Visión formalista sobre la misión de los museos

Las entrevistas realizadas en los tres Museos Públicos nacionales – MHN, MNHN y MNBA – arrojaron una visión formalista sobre el rol de estos museos en el contexto de otorgar acceso a los patrimonios digitales.

En todas las entrevistas se hizo mención a las misiones de los Museos Públicos nacionales contenidas en la Ley MCAP. En específico, en todas las entrevistas se citaron las misiones contenidas en el artículo 29 de dicha ley.⁹²

Dentro de todos los objetivos dispuestos por la ley, los entrevistados parecen identificar dos que son particularmente importantes: (i) conservación y (ii) difusión del patrimonio. Asimismo, los entrevistados señalan que los Museos Públicos nacionales son una fuente importante para los investigadores y académicos de las distintas áreas que componen sus colecciones.

⁹² Ley N° 21.045, Art. 29, “Las siguientes instituciones patrimoniales nacionales serán parte integrante del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y se relacionarán directamente con el Director Nacional:

3. El Museo Nacional de Bellas Artes, que tendrá como misión contribuir al conocimiento y difusión de las prácticas artísticas contenidas en las artes visuales según los códigos, la época y los contextos en que se desarrollan. Le corresponde conservar, proteger, investigar, recuperar y difundir el patrimonio artístico nacional en el ámbito de las artes visuales, educar estéticamente al público a través de nuevas metodologías de acercamiento e interpretación del arte del pasado y del presente, organizar exposiciones del patrimonio artístico nacional e internacional en sus diversas manifestaciones y épocas, resguardando el patrimonio arquitectónico del museo.

4. El Museo Histórico Nacional, que tendrá como misión dar a conocer la historia de Chile mediante los objetos patrimoniales que custodia, buscando facilitar a la comunidad nacional e internacional el acceso al conocimiento de la historia del país, para que se reconozca en ella la identidad de Chile, a través de las funciones de acopio, recolección, conservación, investigación y difusión del patrimonio tangible e intangible que configuran la memoria histórica del país.

5. El Museo Nacional de Historia Natural, que tendrá como misión reunir, conservar, investigar y difundir el patrimonio natural y cultural del territorio nacional a través de las funciones de recolección, acopio, conservación, investigación y difusión de todos los materiales de botánica, zoología, entomología, geología, mineralogía, paleontología, antropología, etnografía, etnología y arqueología. Incluirá en sus colecciones antropológicas, etnológicas, etnográficas y arqueológicas al ser humano de Chile en el contexto mundial”.

Así, por ejemplo, una de las entrevistadas señaló que, dentro del marco establecido por la Ley MCAP, el rol principal de los Museos Públicos nacionales es “conservar y estudiar las colecciones para darlas a conocer a los usuarios nacionales e internacionales”.

1.2. Falta de lineamientos centralizados sobre PI y otorgamiento de acceso a objetos/obras digitalizadas

Todas las entrevistas realizadas a funcionarios de los Museos Públicos nacionales destacan la falta de lineamientos centralizados sobre el manejo de derechos de PI y sobre cómo las digitalizaciones deben ser compartidas al público.

Esto es relevante pues los Museos Públicos nacionales descansan en las Políticas de PI analizadas en la Sección III de este estudio. En este sentido, todos los entrevistados señalan no conocer en detalle las condiciones de acceso impuestas por los Museos Públicos nacionales en sus sitios web. Señalan que este desconocimiento se debe a que las Políticas de PI se encuentran reguladas de manera centralizada por cada plataforma digital en la que se encuentran sus colecciones.

Esta falta de lineamientos centralizados es vista por los funcionarios como un desafío para la implementación de la Estrategia. Así, por ejemplo, una de las entrevistadas señaló que “no hay una política interna de propiedad intelectual, por lo que, cada vez que identificamos un problema, debemos recurrir al DDI”.⁹³

Es decir, la falta de capacidades técnicas/legales instaladas dentro de los equipos de los Museos Públicos nacionales genera una tercerización de las problemáticas, generando demoras en la toma de decisiones por parte de los equipos especializados de cada institución cultural.

Asimismo, se identifica que la falta de lineamientos centralizados abre la posibilidad de discrepancias de opiniones dentro de los equipos de las instituciones. Estas discrepancias han evidenciado distintas miradas sobre las condiciones bajo las que se comparten las digitalizaciones a los usuarios.

⁹³ De acuerdo con el artículo 90 de la LPI, el DDI “tendrá a su cargo el Registro de Propiedad Intelectual y las demás funciones que le encomiende el reglamento. Este organismo dependerá del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural”.

Esto último ha tenido un impacto negativo sobre la apertura de las digitalizaciones al público, pues, como señala una de las entrevistadas, ante dudas sobre PI “el museo, en general, toma la decisión de restringir los posibles usos de las obras digitalizadas”.

1.3. Discrepancias de criterios relacionados a la apertura de patrimonios digitales

Derivado de la conclusión anterior, fue posible identificar que los Museos Públicos nacionales tienen distintas visiones respecto de la apertura de los contenidos digitalizados a través de sus plataformas digitales.

En primer lugar, los funcionarios del MHN muestran una preocupación sobre los potenciales usos que puedan llevarse a cabo por parte de los usuarios de sus plataformas digitales. Dicha preocupación, derivada del rol de conservación del museo, se extiende incluso a digitalizaciones de obras u objetos que se encuentran en el dominio público.

Así, por ejemplo, declaran que es una buena idea el controlar los usos de las digitalizaciones debido a la “responsabilidad de custodiar las obras”. Este deber de custodia se extendería incluso a usos paródicos o satíricos que son permitidos por la LPI. Esto último se justificaría por la necesidad de “respetar la integridad de las obras, porque se trata de un patrimonio que es de todos los chilenos”.

Resulta interesante consignar que esta visión de los entrevistados responde a (i) la operación interna del MHN basada en la tradición de la institución y (ii) el público interesado en las colecciones del museo. Respecto de este último punto se señala que el público del MHN es ‘más tradicional’ y averso a usos no tradicionales del patrimonio histórico.

En segundo lugar, las entrevistas a los funcionarios del MNBA muestran una tensión entre (i) la misión de conservación y resguardo de los potenciales usos de las digitalizaciones, y (ii) la misión de otorgar acceso a las digitalizaciones en las condiciones más abiertas posibles. Mientras que para algunos “la misión del museo es resguardar las colecciones” y, por tanto, “proteger las obras y sus usos para evitar ‘malos’ usos”, para otros, sería importante permitir la reutilización de obras digitalizadas para nuevos fines porque eso “podría atraer nuevos públicos” y permitir un acceso real de la población a la cultura.

Por último, en el caso del MNHN nos encontramos con un lineamiento entre todos los entrevistados respecto de la utilidad de abrir el contenido digitalizado y no controlar los potenciales usos que puedan llevarse a cabo por parte de la ciudadanía.

Esto se encuentra fundamentado en tres ideas centrales. En primer lugar, el permitir el acceso y reutilización de las digitalizaciones tendría “un efecto positivo sobre el posicionamiento del museo en el concierto internacional” y en los círculos académicos. En segundo lugar, este tipo de acceso aumentaría la “cantidad de personas que acceden al contenido”, acercando a la población al conocimiento. En tercer lugar, se menciona que, si las digitalizaciones son realizadas gracias a recursos públicos, “sería inmoral cobrar o limitar los usos” de éstas.

Es importante notar que el MNHN, en virtud de esta visión a favor del acceso abierto al contenido digitalizado, comparte su colección a través de la plataforma Sketchfab bajo licencias *Creative Commons* de Dominio Público.⁹⁴ Es decir, el MNHN declara expresamente que no existe ninguna limitación de derechos de PI – más allá de las derivadas de los derechos morales vigentes – sobre las digitalizaciones que se encuentran en dicha plataforma.

1.4. Pluralidad de plataformas digitales

Todas las entrevistas arrojan que los Museos Públicos nacionales comparten sus colecciones por distintas plataformas digitales.

Por una parte, se afirma que esto es beneficioso para los usuarios profesionales (investigadores, académicos, instituciones culturales, etc.) que conocen las plataformas porque simplifica el acceso a los patrimonios digitales. En otras palabras, el usuario profesional conoce las plataformas digitales relevantes para su quehacer.

Sin embargo, se destaca que, respecto del usuario común, la pluralidad de plataformas puede generar un problema de acceso. Como señala una de las entrevistadas, “falta comunicación al público general sobre las distintas plataformas que permiten otorgar acceso a las plataformas”.

Adicionalmente, se destaca que la pluralidad de plataformas se transforma en una duplicación de esfuerzos y de asignación de recursos. Esto genera que cada nueva iniciativa digital que se impulsa no tenga un ciclo de vida estable por la falta de personal y recursos económicos para asegurar su continuidad.

⁹⁴ Véase, <https://sketchfab.com/MNHNcl>.

1.5. Necesidad de recursos

Finalmente, todos los entrevistados destacan que una gran problemática de los Museos Públicos nacionales es la falta de recursos económicos para llevar a cabo las tareas de digitalización y de puesta a disposición del público. Esto puede tener un efecto directo en la implementación de la Estrategia.

Esta falta de recursos se traduce en un número limitado e insuficiente de profesionales dedicados a tareas relacionadas a los patrimonios digitales. Esta falta de recursos económicos se extiende, incluso, a problemas para mantener la infraestructura digital necesaria para que las iniciativas digitales se puedan mantener en el tiempo.

Adicionalmente, esta falta de recursos impide que los Museos Públicos nacionales puedan incorporar nuevas tecnologías a sus procesos relacionados a los patrimonios digitales.

2. Resultados de entrevistas a Museos Públicos regionales y especializados⁹⁵

2.1. Misión institucional menos formalista

A diferencia de la visión presente en los Museos Públicos nacionales, los Museos Públicos regionales y especializados tienen una visión menos formalista de su misión institucional. En este contexto, no se hace referencia alguna a la normativa que los regula o a lineamientos provenientes del Ministerio o el SERPAT.

Por el contrario, se identifican una serie de elementos que constituirían el centro de la misión de este tipo de museos: (i) difusión del conocimiento; (ii) promoción de investigaciones; y (iii) conservación. Asimismo, se identifica al público general como el centro del trabajo de estas instituciones. Como señaló un entrevistado, “el museo se debe al público que lo visita”.

Esta visión respecto de la labor de los museos regionales y especializados explica su entendimiento del proceso de digitalización de las obras/objetos que mantienen en sus colecciones. En primer lugar, los entrevistados señalan que el proceso de digitalización tiene un

⁹⁵ Como se señaló en la Introducción, estos resultados responden a las entrevistas realizadas a dos Museos Públicos regionales y especializados, esto implica que su representatividad estadística es baja. Sin embargo, estos resultados pueden servir de insumo para identificar problemáticas que pueden estar presentes en otros Museos Públicos regionales y especializados.

rol de conservación de dichas obras/objetos. En segundo lugar, señalan la importancia de mantener dichas digitalizaciones disponibles para el público general.

Esto último, señalan los entrevistados, los ha llevado a utilizar distintas plataformas digitales, más allá de los canales oficiales de los museos y SURDOC. Así, por ejemplo, utilizan Facebook, Instagram y Sketchfab para compartir las digitalizaciones, y se exploran iniciativas de difusión en formato Podcast.

2.2. Tensión entre centralismo y autonomía de los museos

Todos los entrevistados revelan una tensión entre las políticas públicas centralizadas y la necesidad de libertad para desarrollar las actividades de las instituciones.

En este contexto, los entrevistados destacan que las necesidades y recursos de los Museos Públicos nacionales y regionales y especializados son totalmente distintos. Como señaló un entrevistado, “las limitaciones de los museos [regionales] no permiten que las instrucciones centralizadas sean efectivas”.

Adicionalmente, se destaca que dentro de la categoría de Museos Públicos regionales y especializados se encuentran una serie de diferencias respecto del rol y tipo de colecciones que conservan. En este contexto, uno de los entrevistados señaló que “sería mejor que cada museo opere con sus particularidades”.

Esto se vincula directamente con la necesidad de tener políticas culturales pensadas desde las regiones, pues, como señalaron todos los entrevistados, se está pensando la cultura desde Santiago y no desde las particularidades de cada región. Esto, señalan los entrevistados, no permitiría que exista una proyección a nivel regional de la conservación y acceso a la cultura.

2.3. Iniciativa personal vs iniciativa institucional

Todos los entrevistados destacan que las iniciativas relativas al uso de tecnologías digitales dentro de los museos dependen de la iniciativa personal de los funcionarios.

Esto es identificado como un desafío para las instituciones. En primer lugar, el proceso de difusión depende de que los equipos profesionales cuenten con un integrante que conozca y sepa utilizar de buena manera las plataformas digitales.

En segundo lugar, que esta persona tenga el tiempo, dentro de su jornada laboral, para realizar actividades relativas al uso de estas tecnologías. Esto ha limitado el tipo de plataformas que se utilizan – Facebook, Instagram, Podcasts.

Adicionalmente, debido a que el proceso de difusión mediante plataformas digitales depende de funcionarios individuales, se ha identificado, por ejemplo, que cuentas de Facebook o Instagram asociadas a los Museos Públicos regionales y especializados están vinculadas a cuentas personales de los funcionarios.

2.4. Recursos limitados

Todos los entrevistados destacan la falta de recursos de los Museos Públicos regionales y especializados. Esta falta de recursos no se limita a las tareas relacionadas a los patrimonios digitales, sino que, también, a la operación diaria de los museos. Esto es visto como una gran barrera para otorgar acceso a los patrimonios digitales a la población. Como señala un entrevistado, “primero hay que solucionar necesidades básicas de los museos”. En otras palabras, para los Museos Públicos regionales y especializados no tiene mucho sentido plantearse la implementación de la Estrategia cuando existen necesidades básicas no cubiertas.

La falta de recursos económicos también se refleja en la necesidad de contar con más personal profesional dentro de los equipos de los Museos Públicos regionales y especializados. En este contexto, y vinculado con el punto 2.3. anterior, se destaca que la falta de recursos lleva a que funcionarios tomen tareas que no se encuentran dentro de sus áreas de experticia para suplir la falta de personal encargado, por ejemplo, de la difusión de los patrimonios digitales.

Por último, se destaca que los equipos de los Museos Públicos regionales y especializados no cuentan con personal jurídico que los ayude a solucionar consultas y problemas relativos a la gestión de PI. Esto genera que (i) se descansa en la asesoría de la DDI y (ii) se utilicen las Políticas de PI por defecto de las plataformas digitales a través de las cuales se está compartiendo el patrimonio digital.

Esto es problemático pues, como se ha señalado anteriormente, los Museos Públicos regionales y especializados no circunscriben su difusión a los canales oficiales y, por tanto, se

pueden encontrar casos donde se está compartiendo contenido con licencias de PI que no son conocidas por la institución respectiva.

2.5. Lejanía y desconocimiento de la Estrategia

Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre la Estrategia, se recibieron dos tipos de respuestas.

En primer lugar, algunos señalaron que el cumplimiento de los objetivos planteados por la Estrategia les “quedan muy lejos” a los Museos Públicos regionales y especializados. Debido a la falta de recursos económicos – véase 2.4. – los Museos Públicos regionales y especializados se han centrado en cubrir necesidades básicas y no en robustecer los equipos especializados necesarios para labores relativas a los patrimonios digitales.

En este contexto, uno de los entrevistados señaló que la Estrategia “queda bastante lejos... es algo bonito a futuro, pero para hoy no se podría implementar”. En la misma línea, otro entrevistado señaló que “las políticas públicas se piensan para los museos nacionales... los museos regionales debemos priorizar atendiendo a nuestras limitaciones... estamos a 50 años de distancia”.

Asimismo, todos los entrevistados destacaron que para que la implementación de la Estrategia sea efectiva en el contexto de los Museos Públicos regionales y especializados, es necesario que ésta venga acompañada con recursos específicos destinados a las labores relacionadas a la gestión de patrimonios digitales.

En segundo lugar, algunos de los entrevistados destacan que la Estrategia no es conocida por los Museos Públicos regionales y especializados. Esta afirmación, sin embargo, debe ser matizada pues otros entrevistados declararon sí conocer la Estrategia.

3. Conclusiones

Las entrevistas a los Museos Públicos nacionales y regionales y especializados nos permiten desprender una serie de conclusiones relativas a su visión respecto de las Políticas de PI y a la implementación de la Estrategia.

En primer lugar, tanto a nivel nacional como a nivel regional no existe un conocimiento acabado sobre el contenido de las Políticas de PI mediante las cuales se está compartiendo el Patrimonio digital. Esto es problemático porque dentro de una misma institución es posible encontrar posiciones distintas sobre (i) cómo deben compartirse los patrimonios digitales y (ii) qué pueden hacer los usuarios con dichas digitalizaciones.

En segundo lugar, se identifica una visión distinta sobre la necesidad de lineamientos centralizados respecto de la implementación de políticas públicas como la Estrategia. Mientras que los entrevistados de Museos Públicos nacionales declaran que lineamientos centralizados son esenciales para implementar medidas como la Estrategia, los entrevistados de Museos Públicos regionales y especializados declaran que este tipo de lineamientos son incapaces de tomar en cuenta las necesidades no cubiertas de sus instituciones. Esto presenta un desafío para la implementación de la Estrategia.

En tercer lugar, tanto los Museos Públicos nacionales como los regionales y especializados utilizan distintas plataformas para compartir los patrimonios digitales. Aun cuando algunos de los entrevistados señalaron que esta situación es beneficiosa para públicos profesionales, la mayoría de los entrevistados destacaron que se generan dobles esfuerzos y confusión al público general sobre cuál es el mejor canal para acceder a los patrimonios digitales.

En cuarto lugar, tanto los Museos Públicos nacionales como los regionales y especializados destacan la falta de recursos económicos para llevar a cabo tareas relacionadas a la conservación y difusión de los patrimonios digitales. La situación parece ser más crítica en el caso de los Museos Públicos regionales y especializados donde los entrevistados destacan que la falta de recursos se ha constituido en un desafío para la operación misma de las instituciones

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este estudio ha tenido dos objetivos. Por una parte, analizar el contenido y accesibilidad de las Políticas de PI de los Museos Públicos para determinar en qué condiciones es compartido el patrimonio digital a la población. En segundo lugar, recabar y analizar las opiniones de los funcionarios de los Museos Públicos sobre (i) la relación entre la PI y los patrimonios digitales y (ii) sobre los desafíos y oportunidades que tienen en relación a la implementación de la Estrategia.

Para estos efectos, el estudio se dividió en cuatro secciones. La sección II, definió los conceptos fundamentales para el estudio.

La sección III, explicó de manera breve aspectos centrales de la regulación de la PI en Chile para luego mostrar su relevancia en el contexto de la digitalización y puesta a disposición de los patrimonios digitales. Así, se distinguió el estatus de protección mediante PI de las digitalizaciones de obras que mantienen derechos de autor vigente respecto de aquellas digitalizaciones de obras que se encuentran en el dominio público. Respecto de estas últimas, se argumentó que dichas digitalizaciones – en la mayoría de los casos – también pertenecen al dominio público y, por tanto, no habría razones legales para que los Museos Públicos limiten los usos que la población pueda hacer de ellas.

Luego de esto, la sección III mostró que los Museos Públicos no comunican de manera accesible al público sus Políticas de PI. Asimismo, se mostró como distintas las plataformas digitales oficiales utilizadas por estas instituciones presentan, a su vez, distintas Políticas de PI. En ese contexto, se destaca la Política de PI de “Memoria Chilena” por su accesibilidad y claridad (i) al momento de mostrar si las obras se encuentran con derechos de PI vigentes o en el dominio público y (ii) al momento de comunicar a los usuarios qué pueden hacer con las digitalizaciones.

Finalmente, la sección IV mostró los resultados de las entrevistas realizadas a funcionarios de los tres Museos Públicos nacionales y dos Museos Públicos regionales y especializados. Estas entrevistas permitieron desprender cuatro conclusiones generales: (i) tanto a nivel nacional como regional no existe un conocimiento acabado sobre las Políticas de PI y su rol en la difusión de los patrimonios digitales; (ii) existe una opinión distinta sobre la necesidad de lineamientos centralizados por parte del Ministerio. Mientras que para los Museos

Públicos nacionales esto sería esencial para una correcta implementación de la Estrategia, para los Museos Públicos regionales y especializados este tipo de lineamientos son incapaces de incorporar las limitaciones internas de cada institución; (iii) existe una pluralidad de plataformas digitales para compartir los patrimonios digitales, las cuales no son apropiadamente comunicadas al público general; y, (iv) tanto a nivel nacional como regional y especializado, la implementación de la Estrategia puede verse dificultada por la falta de recursos económicos para llevar a cabo labores relacionadas a los patrimonios digitales.

Teniendo en consideración estas conclusiones, se presentan una serie de recomendaciones relativas a las Políticas de PI de los Museos Públicos y a la implementación de la Estrategia.

1. Recomendaciones.

1.1. No limitar el acceso y uso de digitalizaciones de obras u objetos que se encuentran en el dominio público

Como se argumentó en la sección III, el proceso de digitalización de este tipo de obras u objetos no supone el nacimiento de nuevos derechos de PI. En otras palabras, la mayoría de estas digitalizaciones también pertenecen al dominio público.

En este contexto, resulta contraproducente que las Políticas de PI de los Museos Públicos impongan más restricciones a los usuarios que la misma LPI. Por tanto, establecer limitaciones para realizar adaptaciones basadas en las digitalizaciones, controlar si los usos serán paródicos o satíricos, o impedir su uso para fines comerciales, no tendría justificación legal.

Debido a esto, se recomienda compartir las digitalizaciones de obras u objetos que se encuentran en el dominio público comunicándole a los usuarios esta circunstancia de manera clara. Para estos efectos, puede acompañarse una declaración de estatus de protección y tipo de licencia utilizando las herramientas otorgadas por *Creative Commons*. En el caso de digitalizaciones de obras/objetos que se encuentran en el dominio público, se recomienda el uso de la licencia Ø – Dominio Público.⁹⁶

⁹⁶ <https://creativecommons.org/public-domain/cc0/>.

Esta decisión iría en línea, por ejemplo, de los últimos desarrollos normativos sobre digitalización de obras en el dominio público. Así, por ejemplo, la Directiva Europea para el Mercado Único Digital (2019)⁹⁷ dispone expresamente que todos los Estados miembros de la Unión Europea deben incluir en sus leyes de PI que, “cuando haya expirado el plazo de protección de una obra de arte visual, cualquier material resultante de un acto de reproducción de dicha obra no esté sujeto a derechos de autor o derechos afines, a menos que el material resultante de dicho acto de reproducción será original en la medida en que sea una creación intelectual propia del autor”.⁹⁸

1.2. Uso de Políticas de PI de Memoria Chilena por defecto

En el estado actual de las Políticas de PI revisadas en este estudio, se recomienda utilizar como Política de PI *por defecto* la implementada por Memoria Chilena. Esta recomendación no solo se extiende a su contenido – que distingue entre digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes y pertenecientes al dominio público – sino que también a su forma de visualización (señalando en cada digitalización su estatus de PI).⁹⁹

Ahora bien, se recomienda incorporar los nombres de los autores del contenido razonado de cada artículo contenido en Memoria Chilena – y hacerlo extensivo al resto de plataformas digitales – para simplificar la determinación de entrada al dominio público de dicho contenido.

Por último, se recomienda comunicar al público la existencia de excepciones y limitaciones al derecho de autor (Título III LPI) que pueden permitir a los usuarios utilizar, en casos específicos, digitalizaciones de obras con derechos de autor vigentes sin la autorización del titular de los derechos.

1.3. Implementación de la Estrategia: foco en obras en el dominio público

⁹⁷ Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DMUD).

⁹⁸ DMUD, Artículo 14.

⁹⁹ Una iniciativa internacional que puede servir de referencia es Europea, véase <https://www.europeana.eu/es>.

Bajo el entendido de que uno de los objetivos de la Estrategia es otorgar acceso a los patrimonios digitales, es necesario cambiar el entendimiento actual de dicho concepto por parte de los Museos Públicos.

De la revisión de las Políticas de PI y de las entrevistas realizadas, se puede desprender que por “acceso” se entiende el poner a disposición los patrimonios digitales, a través de plataformas digitales, para usos limitados a la consulta o descarga de dicho contenido. Sin embargo, un acceso significativo debería permitir a los usuarios interactuar de distintas formas con el patrimonio digital.

Es decir, la puesta a disposición de los patrimonios digitales no debería limitar, por defecto, la aparición de nuevas prácticas creativas o expresiones originales.

En este contexto, los esfuerzos iniciales podrían concentrarse en la digitalización y otorgamiento de acceso significativo a obras en el dominio público. Esto permitiría, sin riesgo legal alguno, permitir a los usuarios consultar, pero también reutilizar para los fines que estos deseen, el patrimonio digital chileno.

Así, por ejemplo, las digitalizaciones de obras en las que no subsisten derechos de PI por encontrarse en el dominio público pueden ser compartidas utilizando la licencia *Creative Commons Ø – Dominio Público*. En caso de existir dudas sobre el estatus de protección de la digitalización de este tipo de obras – por tratarse, por ejemplo de digitalizaciones que implican algún grado de originalidad – podrían compartirse mediante la licencia *Creative Commons CCO – Sin derechos reservados*. En este caso, el Museo Público renunciaría a cualquier derecho de PI que pueda estar vigente sobre las digitalizaciones de obras en el dominio público.¹⁰⁰

¹⁰⁰ De acuerdo al Art. 11 c) de la LPI, el uso de esta licencia implicaría una renuncia a la protección otorgada por la LPI y, por tanto, una donación al dominio público.

Bibliografía

Álvarez, D y Correa, M (2016), “La doble dimensión del derecho de autor: El acceso a la cultura y los derechos de autor”, *Revista de Derecho Público*, Vol. 85, pp. 11 – 32.

Antequera, R (2001), *Manual para la Enseñanza Virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Tomo I* (Escuela Nacional de la Judicatura).

Bercovitz, R (coord.) (2019), *Manual de Propiedad Intelectual* (9ª edición, Tirant lo Blanch).

Boyle, J (1997), *Shamans, Software & Spleens. Law and the Construction of the Information Society* (Harvard University Press).

Boyle, J (2008), *The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind* (Yale University Press).
Disponible en línea: <https://thepublicdomain.org/thepublicdomain1.pdf>.

Cerda, A (2016), “Evolución histórica del derecho de autor en América Latina”, *Revista Ius et Praxis*, Vol. 22, 19 – 58.

Coombe, R (1998), *The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law* (Duke University Press).

Deazley, R, Kretschmer, M y Bently, L (eds) (2010) , *Privilege and Property: Essays on the History of Copyright* (OpenBook Publishers). Disponible para descarga gratuita en: <https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0007>.

Dusollier, S (2010), *Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain* (OMPI 2010).

Fouseki, K (2022), *Heritage Dynamics. Understanding and Adapting to Change in Diverse Heritage Contexts* (UCL Press).

Goldstein, P y Hugenholtz, B (2013), *International Copyright. Principles, Law, and Practice* (Cambridge University Press).

Grunewaldt, A (2013), “Delitos contra los derechos de autor en Chile”, *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, Vol. 2, pp. 95 – 163.

Infante, J (2019), “Proteger lo original: Consideraciones en torno a la protección de la propiedad intelectual e industrial durante la primera etapa de la legislación patria”, *Revista Chilena de Derecho*, Vol. 46, pp. 253 – 278.

Lessig, L (2012), *Remix. Cultura de la remezcla y derechos de autor en el entorno digital* (Icaria Antrazyt).

Lindsay, D y Greenleaf, G (2018), *Public Rights: Copyright's Public Domains* (Cambridge University Press).

Lipszyc, D (2017), *Derechos de Autor y Derechos Conexos* (UNESCO CERLALC).

Mazonne, J (2006), “Copyfraud”, *New York University Law Review*, Vol. 81, pp. 1026 – 1100.

Mazzucato, M, O'Connor, J y Bennet, T (2025), “The art of the public: cultural economy and cultural policy” *Journal of Cultural Economy*, Vol. 19, pp. 614 – 627.

Mazzucato, M (2025), *The Public Value of Arts and Culture. Investing in Arts and Culture to Reimagine Economic Growth in the 21st Century* (UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Discussion Paper).

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Chile (2024), *Estrategia Nacional Patrimonios Digitales 2024-2029*. Disponible en línea: <https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/estrategia-nacional-de-patrimonios-digitales/>.

OMPI, (2003), “Guía sobre las Disposiciones Sustantivas del Convenio de Berna” en OMPI, Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI . Disponible en línea: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf.

Osorio, F (2021), “Entre el derecho de autor y el *copyright*: Análisis del efecto expansivo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el *copyright* británico”, Revista Chilena de Derecho y Tecnología, Vol. 10, pp. 175 – 210.

Rahmatian, A (2013), “Originality in UK Copyright Law: The Old ‘Skill and Labour’ Doctrine Under Pressure”, IIC, Vol. 44, pp. 4-34.

Ruiz-Tagle, P (2004), *Propiedad Intelectual y Contratos* (Editorial Jurídica de Chile).

Ruiz-Tagle, P (2014) “Dogmática sobre la propiedad constitucional y civil en Chile”, Derecho y Humanidades, Vol. 24, pp. 21 – 58.

Schmitz, C (2009), “Propiedad intelectual, dominio público y equilibrio de intereses”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 36, pp. 343 – 367.

Sherman, B y Bently, B (1999), *The Making of Modern Intellectual Property Law* (Cambridge University Press).

Sierra, A y Bernet, M (2019), “La autorización de utilización de una obra ajena en la Ley de Propiedad Intelectual chilena”, Revista Chilena de Derecho y Tecnología, Vol. 8, pp. 107 – 131.

UNESCO (2003), *Carta de la Unesco para la Preservación del Patrimonio Digital*, IFAP.2003/COUNCIL.II/4. Disponible en línea: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229034_spa.

Walker, E (2022), *Manual de Propiedad Intelectual* (2º Edición, Thomson Reuters).

Wallace A, y Deazley, R (2016), *Display at Your Own Risk. An Experimental Exhibition of Digital Cultural Heritage*. Disponible en línea: <https://displayatyourownrisk.org/wallace-and-deazley/>

Wallace, A y Euler, E (2020), “Revisiting Access to cultural heritage in the public domain: EU and international developments”, IIC, Vol. 51, pp. 823 – 855.

Estrategias de Patrimonios Digitales

Canadá, *National Heritage Digitization Strategy*, disponible en línea: <https://ccdnh-cnpc.ca/>.

Noruega, *National Strategy for Digital Preservation and Dissemination of Cultural Heritage*, disponible en línea: https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f0e538cc704abda770db1ef2c5399b/en-gb/pdfs/stm200820090024000en_pdfs.pdf.

Países Bajos, *National Digital Heritage Strategy 2025 – 2028*, disponible en línea: <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/en/>.

Unión Europea, *Europeana*, disponible en línea: <https://pro.europeana.eu/post/europeana-strategy-2020-2025-empowering-digital-change>.

Jurisprudencia

Chile

17º Juzgado Civil de Santiago, *Sfeir y otros con Universidad de Concepción*, Rol N° 1885-1993.

Corte Suprema, *Jaime Clavijo con Municipalidad de Viña del Mar, Corporación Deportiva Everton*, Rol 1756-1999.

Estados Unidos

Feist Publications , Inc. V. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991).

Bridgeman Art Library, Ltd. V Corel Corp (Bridgeman I), 25 F. Supp. 2d 421 (S.D.N.Y. 1998).

Bridgeman Art Library, Ltd. V Corel Corp (Bridgeman II), 36 F. Supp. 2d 191 (S.D.N.Y. 1999).

Reino Unido

Graves's Case (1868-69) L.R. 4 Q.B 715.

Walter v. Lane [1900] AC 539.

Interlego AG v Tyco Industries Inc [1989] AC 217.

THJ Systems, Ltd. y Optionnet LLP v. Daniel Sheridan y Sheridan Options Mentoring Corporation [2023]
EWCA Civ 1354

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TJUE, Caso C-5/08, *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening* (16 de julio de 2009).

TJUE, Caso C-145/10, *Eva-Maria Painer v Standard Verlags GmbH y otros* (1 de diciembre de 2011).

TJUE, Caso C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário, S.A. v. G-Star Raw CV* (12 de septiembre de 2019).

TJUE, Caso C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV* (13 de noviembre de 2018).

www.wikimedia.cl
contacto@wikimediachile.cl
[@wikimedia_cl](https://twitter.com/wikimedia_cl)

